

Aportaciones a la Flora de Galicia. XIII.

Juan Baladrón González¹, Juan José Pino Pérez², Xosé Ramón García Martínez³,
Rubén Pino Pérez⁴, Jaime B. Blanco-Dios⁵ & Francisco Javier Silva-Pando⁶

¹ Herbario LOU. Centro de Investigación Forestal de Lourizán. Consellería do Medio Rural. Xunta de Galicia. Apartado 127. 36080-Pontevedra (España)

-ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8068-5593>

² Departamento de Ecología y Biología Animal. Facultad de Biología. Universidad de Vigo. Lagoas - Marcosende 36310 - Vigo (Pontevedra, España). jj.pino.perez@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5609-9458>

³ Herbario LOU. Centro de Investigación Forestal de Lourizán. Consellería do Medio Rural. Xunta de Galicia. Apartado 127. 36080-Pontevedra (España). kkruxo@gmail.com

-ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7670-4029>

⁴ Departamento de Biología Vegetal y Ciencias del Suelo. Universidad de Vigo. Lagoas - Marcosende 36310 - Vigo (Pontevedra, España) Pontevedra. ruben.pino.perez@gmail.com

ORCID:<https://orcid.org/0000-0001-9665-3900>

⁵ Herbario LOU. Centro de Investigación Forestal de Lourizán. Consellería do Medio Rural. Xunta de Galicia. Apartado 127. 36080-Pontevedra (España). jbblancodios1@gmail.com

-ORCID:-ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6534-9882>

⁶ Herbario LOU. Centro de Investigación Forestal de Lourizán. Consellería do Medio Rural. Xunta de Galicia. Apartado 127. 36080-Pontevedra (España). francisco.javier.silva.pando@xunta.es

-ORCID:<https://orcid.org/0000-0001-6449-7181>.

Dirección de contacto: francisco.javier.silva.pando@xunta.es

DOI: [10.5281/zenodo.7012035](https://doi.org/10.5281/zenodo.7012035).

Este trabajo puede citarse como:

Baladrón González, J.; Pino Pérez, J. J.; García Martínez, X. R.; Pino Pérez, R.; Blanco-Dios, J. B. & Silva-Pando, F. J. 2022. Aportaciones a la Flora de Galicia. XIII. *Boletín Biga*, 20: 5-43. DOI: [10.5281/zenodo.7012035](https://doi.org/10.5281/zenodo.7012035).

Resumen

Nuevas campañas de recolección así como el examen de material de herbario previamente recolectado han permitido obtener interesantes hallazgos, más allá incluso, del ámbito galaico. Se propone una nueva combinación, *Ceratocarpus picta* (Samp.) Silva-Pando & J. Bal., *comb. & stat. nov.*, y se designa el lectotipo de su basónimo, *Corydalis claviculata* var. *picta* Samp. Se lectotipifica asimismo el nombre *Atriplex nivea* Merino y se designa epítipo. Se registran como nuevas, dos especies para Europa (*Robinia viscosa* Vent. y *Setaria sulcata* Raddi), dos táxones para la península ibérica (*Lunaria annua* subsp. *pachyrrhiza* (Borbás) Maire & Petitm. y *Cenchrus × cupreus* (Thorpe) Govaerts), otros tres para España (*Ceratocarpus picta* (Samp.) Silva-Pando & J. Bal., *Fuchsia magellanica* Lam. e *Ipomoea coccinea* L.) y uno para Portugal (*Baccharis halimifolia* L.). Además, se mencionan 14 novedades para Galicia, siete novedades para A Coruña, cuatro para Lugo, tres para Ourense y tres para Pontevedra. También se añaden algunos comentarios sobre otras cuatro especies. Los resultados demuestran la necesidad de continuar con las labores de campo y revisión de materiales para alcanzar un mayor grado de conocimiento de la flora gallega.

Palabras clave: Flora vascular, corología, ecología, Galicia, España, Portugal, Europa.

Abstract

New field herborizations as well as the examination of previously collected herbarium material have allowed to obtain interesting findings, even beyond the Galician area. A new combination is proposed, *Ceratocarpus picta* (Samp.) Silva-Pando & J. Bal. comb. nov. and designates the lectotype of its basonym, *Corydalis claviculata* var. *picta* Samp. The name *Atriplex nivea* Merino is also lectotypified and designated epitype. Two new species are mentioned for Europe (*Robinia viscosa* Vent. and *Setaria sulcata* Raddi), two taxa for the Iberian Peninsula (*Lunaria annua* subsp. *pachyrrhiza* (Borbás) Maire & Petitm. and *Cenchrus* × *cupreus* (Thorpe) Govaerts), three others for Spain (*Ceratocarpus picta* (Samp.) Silva-Pando & J. Bal., *Fuchsia magellanica* Lam. and *Ipomoea coccinea* L.) and one for Portugal (*Baccharis halimifolia* L.). In addition, 14 novelties are mentioned for Galicia, seven for A Coruña, four for Lugo, three for Ourense and three for Pontevedra. Some comments on four other species are also added. The results demonstrate the need to continue with the field work and the review of materials to achieve a greater degree of knowledge of the Galician flora.

Key words: vascular flora, chorology, ecology, Galicia, Spain, Portugal, Europe.

Introducción

El conocimiento de la flora gallega dista de ser completo. Algunas zonas necesitan un mayor esfuerzo de prospección, a ser posible diacrónico. Casi todos los años se descubren nuevos táxones para el territorio o incluso para la ciencia y se amplía el área de distribución conocida de otros muchos, por lo que siguen siendo necesarias nuevas investigaciones de campo que los pongan de manifiesto.

Por ceñirse a las últimas tres décadas, NIÑO RICOI *et al.* (1994) elaboraron un catálogo con 2.318 táxones, además de 194 plantas a confirmar y 53 a excluir. Por su parte, ROMERO BUJÁN (2008) elevó el número de plantas gallegas a 2.391 plantas, excluyendo 62 táxones a confirmar. En PINO PÉREZ *et al.* (2020) se establecía una cifra provisional de 2.201 táxones para Galicia en el proyecto *Flora iberica* pero sin contar con la familia Gramineae. Nuestros cálculos actuales, basados en la revisión de los definitivos 25 volúmenes de *Flora iberica* (CASTROVIEJO, 1986-2021), reconocen 2.503 táxones para Galicia, una cifra que unida a una revisión crítica de todas esas listas y a posteriores aportaciones y especies nuevas para la ciencia, consideramos que será ampliamente superada. Una primera explicación de este aumento la encontramos, como ya hemos dicho, en las investigaciones, tanto de campo como de laboratorio, que siguen sacando a la luz, nuevos e interesantes táxones que no se conocían del territorio y nuevas especies para la Ciencia. Pero además, en cuanto a la flora xenófita, se siguen incorporando nuevas plantas que se aclimatan en nuestro territorio y obligan a su inclusión dentro del catálogo, entre otras razones porque algunas de ellas pueden considerarse invasoras y constituir una seria amenaza para nuestra flora sólo por detrás de la destrucción de los hábitats y su fragmentación SANZ ELORZA *et al.* (2004: 21).

En esta nueva entrega de nuestra serie de Aportaciones, iniciada en 1984 (RIGUEIRO RODRÍGUEZ & SILVA-PANDO, 1984), seguimos añadiendo información florística relevante para la flora gallega.

Material y Métodos

El método de trabajo fundamental consistió en actividades de prospección en el campo que se realizaron atendiendo a determinados criterios como épocas de floración, territorios menos explorados, búsqueda específica de táxones o hábitats concretos. Los materiales recolectados en dichas prospecciones, fueron posteriormente secados y etiquetados en el laboratorio de acuerdo a los usos habituales entrando a formar parte del herbario LOU, siendo algunos de ellos enviados a otros herbarios. Otra parte no pequeña de los resultados obtenidos en este trabajo, se obtuvieron en el marco de la revisión de pliegos en diferentes instituciones, fundamentalmente, en el herbario LOU (Lourizán, Pontevedra. AGACAL).

Para cada cita, los datos corresponden a la transcripción literal de lo escrito en la etiqueta del pliego o los de nuestras libretas de campo, en síntesis, país, provincia, municipio, localidad, UTM en formato MGRS (Military Grid Reference System) con una precisión de 1×1 km, datum WGS84, altitud sobre el nivel del mar en metros, ecología, fecha, legatarios y número de herbario; para parte de los pliegos mencionados y en la base de datos del Herbario LOU se señala la localización de las citas con mayor precisión.

Para la determinación de las plantas, se ha recurrido a las floras básicas, monografías o trabajos más específicos, figurando todos ellos en el apartado de referencias bibliográficas. Para evaluar la relevancia de algunos hallazgos se han consultado obras de ámbito extragalático y se han visitado los portales electrónicos de datos como [ANTHOS](#) (Sistema de información de las plantas de España, Real Jardín Botánico), [SIVIM](#) (Sistema de información de la Vegetación Ibérica y Macaronésica), [FLORA-ON](#) (Flora de Portugal interactiva), o [GBIF](#) (Global Biodiversity Information Facility).

Resultados

PAPAVERACEAE

Ceratocapnos picta (Samp.) Silva-Pando & J. Bal., *comb. & stat. nov.*

≡ *Corydalis claviculata* var. *picta* Samp. Bol. Soc. Brot., sér. 2, 10: 222 (1935) (Basión.). Lectotypus (Designado aquí): *Corydalis claviculata*/var. *picta* [escrito a lápiz]/Vila Nova [escrito a lápiz] de Paiva/12-6^o-1931/leg. G. Sampaio (PO-V44439!). (Fig. 1).

≡ *Corydalis claviculata* subsp. *picta* (Samp.) Pinto da Silva & Franco, Feddes Repertorium 69: 56 (1964)

≡ *Ceratocapnos claviculata* subsp. *picta* (Samp.) M. Lidén, Anales Jard. Bot. Madrid 41: 221 (1984).

España, Ourense: Muíños, O Corveiro, 29TNG8740, 839 m, en herbazales, 6-V-2017, *J. Baladrón* 8807, LOU 068719.

LIDÉN (1984: 221) propuso la combinación nueva, *C. claviculata* subsp. *picta*, a partir del nombre de Sampaio, y mantuvo el criterio en **LIDÉN** (1986: 441) señalando que no se conservaban materiales de la recolección original y solo se había vuelto a encontrar en una única ocasión. Sin embargo, **VOSS *et al.*** (2012: 63) la mencionan en el Parque Nacional de Peneda-Gerês, (Trás-os-Montes y Alto Douro) del N de Portugal, así como en el Parque Natural Baixa Limia-Serra Xurés, (Ourense, España) a partir de **RODRÍGUEZ & PEREIRA** (2008: 7) quienes lo señalan como endemismo lusitano-galaico, pero sin aportar datos concretos sobre su presencia en Galicia, por lo que nuestros materiales, constituyen la primera cita para Galicia y por extensión para España. Además, nosotros hemos encontrado material original en PO (Universidade de Porto) que nos ha servido para realizar la tipificación del nombre de Sampaio.

En **ARAÚJO *et al.*** (2021, sub *Ceratocapnos claviculata*) se muestran varias fotografías de nuestra especie, pero en el mapa adjunto no diferencian las localidades entre esta y la subespecie *claviculata* y en **GBIF** [13-III-2021] se recogen varios pliegos de Tras os Montes y Beira Alta (Portugal).

SAMPAIO (1935: 222) la caracterizó como planta verde, no glauca, pétalos externos roseo-subvioláceos e internos oscuros en el ápice y fruto pubérulo con pequeños pelos vesiculares, aunque el carácter glauco no parece ser exclusivo de nuestra planta, pues la subespecie típica muestra en Galicia plantas enteramente verdes y otras glaucas.

Su presencia en zonas alejadas de la localidad clásica, conservando los caracteres diferenciales, nos lleva a elevarla al rango específico.

CARYOPHYLLACEAE

Myosoton aquaticum (L.) Moench, Methodus 225 (1794)

España, Lugo: Ribas de Sil, San Clodio, A Vega [Veiga], orillas del Río Sil, 29TPH4103, 236 m, relativamente abundante en la zona de guijarrales elevada respecto a la corriente del río, entre sauces, 11-VI-2020, *F. J. Silva-Pando* 19157, *X. R. García Martínez*, *A. Prunell Tuduri* & *J. M. Sánchez*, LOU 074514.

España, Ourense: Carballeda de Valdeorras, Sobradelo, *pr.* Río Sil, 29TPG7297, 329 m, 22-VI-

2019, a orillas del río, *J. Baladrón* 11825, LOU 075012.

Existen pocas citas previas gallegas, lo que justifica que *ORTIZ et al.* (1998: 100) la incluyeran dentro del listado de la flora rara y amenazada de Galicia. En Pontevedra se ha citado de “los saucedales de las Eiras y Tuy, aproximados al cauce del Miño” (*MERINO*, 1905: 244; *BUCH*, 1951: 53), y en Ourense, “en los matorrales á orillas del [Río] Sil cerca de la estación de La Rúa” (*MERINO*, 1909: 530) y la reciente de *GÓMEZ VIGIDE* (2016: 61) también del municipio de A Rúa (LOU 41312). *PAU* (1921: 63) revisa el material de *PLANELLAS* (1852: 130, sub *Stellaria aquatica* Poll.) herborizado a “orillas de los riachuelos, de los arroyos en los prados y en muchos puntos sombríos de las cercanías de Santiago” (A Coruña), aunque convendría confirmar si sigue estando presente en dicho lugar.

Nuestra localidad orensana extiende aguas arriba del río, el área de la especie en Galicia. *NOGUEIRA* (1990: 260) no la señala para Lugo, por lo que nuestra cita constituye novedad provincial.

Figura 1: Lectotipus de *Corydalis claviculata* var. *picta* Samp. (PO V44439).

CHENOPODIACEAE

Atriplex laciniata L., Sp. Pl.: 1053 (1753)

=*A. sabulosa* Rouy, Bull. Soc. Bot. France 37: 20 (1890)

=*A. nivea* Merino, Anales Soc. Esp. Hist. Nat. XXVIII: 13 (1899) Lectotypus (Designado aquí): “*Atriplex nivea* Merino. Lámina II. Fig. 1ª Planta joven de tamaño natural. Fig. 2ª Fruto y semillas aumentadas al doble / de su tamaño” in Merino, Anales Soc. Esp. Hist. Nat., ser. 2, 8: s/n (1899). Epitypus (Designado aquí): “*Atriplex nivea* / in Insula Toja =*Atriplex tornabeni* [=*tornabenei*] =*crassifolia* Gr. God. =*Atriplex nivea* Merino =*Atriplex nivea* / sp. n. =*apetala* alfa /Sta. Agrés 2.5” (LOU 001493 bis/6!). (Fig. 2).

≡*A. turnabeni* Tin. var. *nivea* (Merino) Merino, Flora de Galicia, 2: 575 (1906). (Fig. 3, izq.)

España, A Coruña: Ribeira, Ría de Arousa, Isla de Vionta, 29TMH9905, 5 m, en arenales, 5-VIII-1992, *F. J. Silva-Pando 8264*, *E. Valdés Bermejo*, *A. Prunell Tuduri* & *E. V. Silva-Espiña*, LOU 020759.

España, Pontevedra: Illa de Arousa [Isla de Arosa], Isla Arenosa o Jidoiro Arenoso [Xidoiro Areoso], 29TNH0810, 2 m, sobre arenas de dunas, 22-VIII-1990, *J. Portela 907*, *B. Molina*, *C. Lado* & *V. H. Glez.*, LOU 017544.

Planta que se distribuye de forma natural, aunque también probablemente introducida, por el norte y oeste de Europa y en América del Norte. [CASTROVIEJO](#) (1990: 508s) reconoce una única localidad para España en la Isla de la Toja (Pontevedra), con lo que descarta las demás localidades españolas señaladas por [WILLKOMM & LANGE](#) (1861: 268) bajo ese binomen y otras de autores posteriores. Efectivamente, [WILLKOMM & LANGE](#) (*l.c.*), en base a [COLMEIRO](#) (1850: 19), mencionan esta planta de “In arenosis marit. Gallecicae...”, que pudiera ser cierta pues este autor estuvo en la zona de A Toxa. [MERINO](#) (1899: 9) describe su *A. nivea* de A Toxa, indicando que “es bastante considerable en el lado que mira al Grove [O Grove]”. Posteriormente, la recombina como *A. turnabeni* [*tornabenei*] var. *nivea*, utilizando el protólogo de la especie. [LAÍN](#) (1971: 29) descarta la cita de Gandoger de Oya (Oia, Pontevedra), al revisar los materiales de este autor en Lyon (LY) quien se basó en plantas mal determinadas por Merino.

La lámina II del protólogo de *A. nivea*, ([MERINO](#), 1899) no permite apreciar algunos caracteres diagnósticos como el tomento blanco, las hojas carnositas, la aurícula en la parte inferior del limbo o las flores dispuestas en glomérulos axilares de pocas flores, las fructíferas casi siempre 1-3 ([PINO PÉREZ](#), 2017: 408), por ello, se ha designado un epitipo para evitar las ambigüedades en la aplicación del nombre.

De la localidad de A Toxa, hay citas de otros autores, bajo ese nombre o sinónimos, siendo las más recientes los dos pliegos recolectados en 1974 y 1989 por [GÓMEZ VIGIDE](#), 2016: 72) (LOU 41799 y 41800), otro en 1984 (MA 469615, [LAGO CANZOBRE & CASTROVIEJO](#), 1992: 50) y otro en 1985 (LOU 059354), pero probablemente se ha extinguido en la Isla. Sobre la otra localidad provincial conocida “Illa de Arousa, Xidoiro Areoso, 29TNH0810, 1 m, en dunas primarias, 18-IX-2004, *R. Pino* & *al.* (LOU 028038)”, el pliego de referencia corresponde realmente a *A. prostrata* Boucher ex DC. (Rev. R. Pino, 15-X-2015).

[ROMERO BUJÁN](#) (2008: 30) incluye C [A Coruña] en la distribución provincial sin base documental en las referencias para la especie.

Novedad provincial para A Coruña y confirmación de su presencia en la de Pontevedra, aunque siempre reducida a la bocana de la Ría de Arousa. En cualquier caso, representa la localidad más meridional para la especie.

Atriplex rosea L., Sp. Pl. ed. 2: 1493 (1763)

España, A Coruña: Muros, Louro, 29TMH9233, en roquedo sobre la laguna litoral, 5-VIII-1994, *F. Gómez Vigide* 1481, LOU 041813, sub *A. tornabenei* Guss.; Muros, Louro, 29TMH9233, en roquedo sobre la laguna litoral, 19-VIII-1994, *F. Gómez Vigide* 1481a, LOU 041814, sub *A. tornabenei* Guss. (Fig. 3, cent.).

Citada de las localidades de Viana do Bolo y de Verín (Ourense, [MERINO](#), 1906: 576, sub *A.*

laciniata; cf. LAÍNIZ, 1971: 29), además de las más recientes de LAGO CANZOBRE & CASTROVIEJO (1992: 52) para Pontedeume (A Coruña) y Barreiros (Lugo), en estos casos, en arenales costeros, hábitat distinto del aquí reflejado.

Figura 2: Epitipo de *Atriplex nivea* Merino.

Atriplex tornabeni Tineo ex Guss., Fl. Sicul. Syn. 2: 589 (1845)

España, A Coruña: Porto do Son, playa de Noal, frente a la iglesia, 29TNH0030, 24-VIII-1987, F. Gómez Vigide 1480, LOU 041812. (Fig. 3, der.).

De los tres pliegos de esta especie citados por GÓMEZ VIGIDE (2016: 72) de la Ría de Muros-Noia (A Coruña) (LOU 041812, 041813, 041814), únicamente el primero corresponde a la especie, mientras que los otros dos, los asignamos a la especie anterior.

En el trabajo de GÓMEZ VIGIDE (2016), esta cita, como otras, no llevan comentario sobre su interés biogeográfico, pero, en cualquier caso, es una interesantísima novedad corológica regional que contradice lo dicho en su día por LAÍNIZ (1971: 29 sub *A. tatarica*) quien sostenía que debía salir del catálogo florístico regional, en base a los materiales de Merino identificados con el número

de la Flora, 1261, sub *A. laciniata auct. nec L.*

CASTROVIEJO (1990: 509) le asigna un área mediterráneo litoral, siendo la provincia costera más cercana Huelva, aunque posteriormente ha sido citada por MATEO SANZ & PYKE (1998: 38) de Cogullada (Zaragoza), a 200 m de altitud, lo que constituye la primera cita no litoral.

Figura 3: Bracteolas fructíferas de *Atriplex laciniata* (izq.), *A. rosea* (cent.) y *A. tornabenei* (der.).

Atriplex glabriuscula Edmondston, Fl. Shetland 39 (1845)

España, Lugo: O Vicedo, Playa de Area Grande, 29TPJ1041, 6 m, 26-VIII-2017, en taludes, *J. Baladrón* 19746, LOU 073090; Viveiro, Playa de Covas, 29TPJ1336, 2 m, 02-IX-2017, en la marisma, *J. Baladrón* 19741, LOU 073258. (Fig. 4).

Planta afín a *A. prostrata* Boucher ex DC. in Lam. & DC., que CASTROVIEJO (1990: 512) indica con dudas en Santander y San Sebastián, destacando la necesidad de nuevas recolecciones. TASCHEREAU, (1985: 208) señala la existencia del híbrido *A. glabriuscula* × *prostrata* en las costas desde el sur de Inglaterra hasta el suroeste de Escocia, creciendo en el mismo hábitat que las especies parentales, asunto al que habrá que estar atento en nuestro territorio.

Existe un pliego de Lagoa de Louro (Muros, A Coruña) (LEB 100830) recolectado por C. Lence, C. Acedo, F. Llamas y R. Alonso y otro en Comillas (Oyambre, Santander) (JBAG-Laínz 6473) de M. Laínz (GBIF, [23-VII-2020]), por lo que nuestras localidades se sitúan entre las señaladas del norte y noroeste peninsular.

Novedad para Galicia y confirmación de su presencia en España.

Sarcocornia fruticosa (L.) A.J. Scott in Bot. J. Linn. Soc. 75: 367 (1978)

España, Pontevedra: O Grove, Punta Silva, 29TNH1102, 3 m, 1-XI-2017, juncal intermareal, *J. Baladrón* 9944, LOU 074227; Sanxenxo, Punta da Arnosa, ensenada, 29TNH1300, 1 m, en juncal marítimo, 16-XII-2019, *J. Baladrón*, LOU 075014.

Ya LAÍNZ (1971: 28) había dejado claro que las citas gallegas de MERINO (1906: 570) y BUCH, 1951: 53) (1951: 54) se basaban en materiales determinados incorrectamente, y en consecuencia, NIÑO RICOI *et al.* (1994: 86) la incluían en su catálogo como especie a eliminar de la flora gallega. No obstante, ha sido encontrada en lugares no muy alejados de Galicia. Por el norte, la cita más cercana es San Martín del Mar (Villaviciosa, Asturias) (LAÍNZ, 1979) y varias de la ría de Villaviciosa (CASTROVIEJO & COELLO, 1980; SILVA *et al.*, 1990; BUENO, 1997), mientras que por el sur, las más cercanas son Murtosa y Vagueira en la Ría de Aveiro (Beira Litoral, Portugal) (COSTA *et al.*, 2014: 218). En las bases de datos ANTHOS y SIVIM [2-I-2019] se pueden encontrar otras localidades hacia el este y sur de las citadas. CASTROVIEJO (1990: 528) señala las provincias de Asturias y Huelva (España) y Algarve y Baixo Alentexo (Portugal) como las más próximas, mientras que FLORA-ON [2-I-2019] recoge como localidad más cercana la Península de Caparica-Setúbal.

Nuestros materiales corresponden a un pequeño arbusto erecto, con semillas provistas de protu-

berancias papilosas, cónicas y no ganchudas, que se diferencian claramente de los de la común *S. perennis* (Miller) A.J. Scott. LAÍNZ (l.c.) afirmaba que la especie no alcanzaba las costas gallegas, pero matizaba que tal vez no se hubiera colectado, cuestión que ahora se confirma. Novedad regional, que completa su área periférica en la península ibérica.

Figura 4: *Atriplex glabriuscula* Edmondston. O Vicedo (Lugo) 26-VIII-2017. LOU 073090.

CRUCIFERAE

Lunaria annua subsp. *pachyrrhiza* (Borbás) Maire & Petitm., Bull. Soc. Sci. Nancy, ser. 3, 9: 178 (1908)

≡ *Lunaria pachyrrhiza* Borbás, Oesterr. Bot. Z. 41: 422 (1891)

≡ *Lunaria annua* subsp. *pachyrrhiza* (Borbás) Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balcan. 1: 425 (1925)

≡ *Lunaria annua* f. *pachyrrhiza* Beck, Glasn. Zamalisk. Mur. Bosni Hercegovini 22 (nos. 1-2): 118 (1916).

España, Ourense: Lobios, Prencibe, 29TNG7838, 596 m, en fisuras de rocas graníticas y herbazales, 8-IV-2017, *J. Baladrón* 8502, LOU 068721; Rubiá, Covas, 29TPH7705, 465 m, en herbazales y bordes de encinar sobre calizas, 14-IV-2017, *J. Baladrón* 8557, LOU 068718.

Al describir la planta de Kázánthal y Herkulesbäder (oeste, norte y centro de Hungría, de la época), **BORBÁS** (1891: 422) señalaba “radice fusiforme-incrassata”; ese carácter diferencial también lo recoge **BALL** (1964: 296) al hablar de tubérculos fusiformes. Al recombinar la especie, **MAIRE & PETIMENGIN** (1908: 178) señalan que las plantas cultivadas en Nancy son muy distintas al tipo, por los cotiledones más grandes y por “presentar las hojas basales diferencias ligeras, pero bastante constantes”. Por nuestra parte, hemos apreciado un porte más robusto y un número muy alto de tallos creciendo en rodales cerrados.

Aunque *Flora Europea* (**BALL l.c.**) asigna a **HAYEK** (1925: 425) la autoría de la combinación, fue publicada con anterioridad de forma válida por **MAIRE & PETIMENGIN** (1908). **BALIOUSIS** (2016: 41) ya asigna el trinomen a los autores correctos.

El área de nuestra planta abarca la península balcánica y sur de Italia (**BALL, l.c.**). Novedad para la flora ibérica.

Subularia aquatica L., Sp. Pl.: 642 (1753)

España, Ourense: A Veiga, Serra do Eixo, Lagoa da Serpe, 29TPG7777, 1682 m, en borde de laguna de nivel bajo, 22-VII-2017, *J. Baladrón* 9493, LOU 073160. (Fig. 5).

Las exhaustivas revisiones de **CIRUJANO** (1993: 335) y **CIRUJANO BRACAMONTE *et al.*** (2014: 110) restringen su distribución al ámbito circumboreal de los territorios fríos de América, Asia y Europa, mientras que en España, se conoce de las provincias de Gerona, Soria, Ávila y Zamora, siempre en el entorno de lagunas de montaña, por encima de los 1.600 m.

La cita más próxima a Galicia es de **GARCÍA LÓPEZ & ROA MEDINA** (1988: 353), quienes la localizan en la cercana localidad de Ribadelago (Za), en una ecología similar a la nuestra.

Interesante novedad regional que constituye la cita más occidental de la especie para Europa continental.

Figura 5: *Subularia aquatica* L. A Veiga (Ourense), 22-VII-2017.

ROSACEAE

Rosa rugosa Thunb., Syst. Veg., ed. 14 (J. A. Murray). 473 (1784)

España, A Coruña: Santiago de Compostela, San Marcos, Monte de Gozo, 29TNH4148, 355 m, en borde de carretera, formando setos, 8-V-2014, *R. Pino Pérez*, LOU 038095; Santiago de Compostela, Monte dos Gozo, Agra dos Campos, 29TNH4148, 355 m, en los márgenes de la carretera, 19-VII-2019, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & A. Pino Cancelas*, LOU 071643. (Fig. 6)

Rosa de origen asiático cultivada con fines ornamentales y naturalizada en partes del norte, centro y oeste de Europa (KLÄÄTERSKÿ, 1968: 28) con alto potencial invasor en España según la evaluación de riesgos para Europa Central (ANDREU & VILA, 2010: 8). En Galicia ha sido citada recientemente por GÓMEZ VIGIDE (2016: 288) y PULGAR SAÑUDO & AMIGO VÁZQUEZ (2019: 6) para las provincias de Lugo y Ourense respectivamente. La población santiaguesa se extiende a lo largo de unos 200 metros sobre los taludes de la carretera, verjas y aceras desde hace años y resiste el corte periódico.

Novedad para A Coruña.

Figura 6: *Rosa rugosa* Thunb. Santiago de Compostela (A Coruña), 19-VII-2019.

LEGUMINOSAE

Pterospartum tridentatum subsp. *lasianthum* (Spach) Talavera & P.E. Gibbs in Lagasalia 18: 266 (1996)

España, Lugo: Negueira de Muñiz, Brañela, Loma Gralle, 29TPH6875, 815 m, en talud de esquistos bajo cultivo de *Pinus uncinata*, 31-V-2019, *R. Pino Pérez*, LOU 071448; Quiroga, pr. A Enciñeira, 29TPG4793, 573 m, en herbazal, 25-III-2017, *J. Baladrón* 8458, LOU s/n.

España, Ourense: Oimbra, Ladeiras de Sta. Ana, 29TPG2537, 560 m, en monte bajo, 03-VIII-2014, *J. Baladrón* 3343, LOU s/n; Vilardevós, Serra das Penas libres, 29TPG4139, 1003 m, en monte bajo, 27-VII-2014, *J. Baladrón* 3316, LOU s/n; *ibidem*, Sierra das Penas Libres, 29TPG4139, 1052 m, en monte bajo, 02-V-2015, *J. Baladrón* 4583, LOU 067409; A Pobra de Trives, A Ermida Vella, 29TPG4788, 334 m, en monte bajo, 20-III-2015, *J. Baladrón* 4225, LOU 067098; Manzaneda, O Pereiro, 29TPG5283, 517 m, en monte bajo, 25-III-2016, *J. Baladrón* 6222, LOU s/n; Quintela de Leirado, O Pousadoiro, 29TNG7662, 649 m, en monte bajo, 21-V-2016, *J. Baladrón* 6712, LOU s/n; Carballeda de Valdeorras, macizo de Peña Trevinca, 29TPG8485, 02-VII-1978, *F. Gómez Vigide*

5168, LOU 046245 (GÓMEZ VIGIDE, 2017: 221); Cea, Alto da Carballosa, 29TNH8706, 813 m, en monte bajo, 12-III-2017, *J. Baladrón* 8393, LOU s/n.

El género *Pterospartum* (Spach) K. Koch está integrado por una única especie, *P. tridentatum* (L.) Willk. distribuida por la península ibérica y norte de Marruecos (TALAVERA, 1999: 137) aunque otros autores como HOLUB (1974) la integran en el género *Genista*. Se reconocen 3 subespecies que se diferencian por el carácter seríceo o glabro del estandarte y el diámetro de los tallos fértiles. En Galicia se conocen bien los táxones de estandartes glabros o glabrescentes, subsp. *tridentatum* y *cantabricum*. La subsp. *lasianthum* posee tallos anchos, de hasta 14 mm y estandarte seríceo y hasta el momento había sido citado de la provincia de Ourense por FAGÚNDEZ (2006: 115) y GÓMEZ VIGIDE (2016: 221); también se citó del territorio vecino de Asturias por FERNÁNDEZ PRIETO *et al.*, 2011-2012: 86).

Novedad provincial para Lugo, muy cercana a la localidad asturiana.

Robinia × *ambigua* Poir., *Encycl.*, *Suppl.* 4(2): 690 (1816) (pro sp.)

España, A Coruña: Cedeira, A Xunqueira, 29TNJ7735, 5 m, 4-VIII-2018, en taludes y lindes, *J. Baladrón* 10958, LOU 072970.

España, Ourense: A Veiga, Xares, 29TPG7079, 1027 m, 23-VII-2016, en borde de carretera y prosperando, *J. Baladrón* 7409, LOU 070335.

Asignamos a este taxon los materiales citados, en base a la forma deltoide invertida de la bráctea y aristada en el ápice (*cf.* ZIELINSKI *et al.*, 2015: 15, fig. 7E). Otros caracteres son las ramas pelosas, a veces con pelos glandulares, nervio principal de las hojas y cáliz, pelosos o casi seríceos y adpresos y pedúnculos peloso-glandulosos, siendo los pelos glandulares menos abundantes. Algunos autores indican ligera viscosidad en los tallos (PEABODY, 1984: 116), pero nuestros ejemplares no la manifiestan. ISELY & PEABODY (1984: 200) indican una cierta variabilidad morfológica, dependiendo de ciertas características, que los aproximan más a uno u otro de los parentales (*R. pseudoacacia* × *viscosa*).

Es cultivada con frecuencia como árbol ornamental en los jardines de la península ibérica (ORTIZ, 1999: 266) pero no conocíamos citas fuera de ese ámbito.

Novedad para Galicia.

Robinia viscosa Vent., *Descr. Pl. Nouv.* t. 4. (1801)

España, Pontevedra: A Cañiza, Petán, 29TNH5878, 760 m, en finca abandonada, 7-VIII-2017, *J. B. Blanco-Dios*, LOU 073710 sub *R. luxurians*. (Fig. 7).

VENTENAT (1801: pl. 4) describe la especie como de ramas glandulosas y viscosas y las ramillas extremadamente glandulosas, ambas de un color rojo oscuro; hojas de un verde oscuro por el haz y más pálido por el envés, con pelos poco aparentes en ambas caras, aunque más abundantes en el envés que en el haz, caracteres que concuerdan con nuestra planta y el pliego P-JU n° 5222 [P00667174], que recientemente, CALLMANDER *et al.* (2017: 114), designa como isolectotipo de la especie. De acuerdo con lo anterior, el criterio de pelosidad en ambas caras, utilizado para separar *R. neomexicana* Gray de otras especies de *Robinia* (SÁNCHEZ DE LORENZO CÁCERES, 2005: 69) no parece correcto, pues, como señalamos, nuestra especie tiene pe-

Figura 7: *Robinia viscosa* Vent. A Cañiza (Pontevedra), 7-VIII-2017.

los en ambas caras.

En GBIF [11-XII-2019] se recogen varios pliegos: Santander (MA 0683075); H. R. Matritensis [Real Jardín Botánico de Madrid] de 1806 (Histórico SEV 6673); Segovia (MA 0574248); Sala, La Rodriga en Asturias (FCO 030442, 030443, 030444) y Parque de Ferrera en Avilés, Asturias (FCO 31789). BOJŇANSKY & FARGASOVÁ (2007: 107) afirman que se planta como ornamental en la zona de los Cárpatos.

VINOGRADOVA *et al.* (2013: 75), afirman que difícilmente crece en Europa Central, pero que el híbrido *Robinia* × *ambigua* es cultivado como árbol ornamental.

Novedad como planta naturalizada para la Flora Europea.

Lathyrus ochrus (L.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4: 578 (1805)

España, A Coruña: Ortigueira, Playa de Mazorgán, 29TNJ9742, 11 m, en herbazal, 1-IV-2017, *J. Baladrón* 8470, LOU 073265; *ibidem*, Ría de Ortigueira, O Nogueirido, Rio-maior, Molino de Mareas, 29TNJ9235, 2 m, en herbazales de borde de camino, 12-V-2017, *F. J. Silva-Pando* 17533, *X. R. García Martínez* & *A. Prunell Tuduri*, LOU 068234. (Fig. 8).

Según GALLEGO (1999: 478), las localidades más cercanas se encuentran en Vizcaya por el este, y Douro Litoral (Portugal) por el sur, aunque DOMINGUES DE ALMEIDA (2003: 103) lo encuentra algo más al norte, en Cunha (Alrededores de Braga, Miño). En Portugal, es abundante en zonas bajas del centro y sur portugués (FLORA-ON, [8-VIII-2019]) y en España, es frecuente en Andalucía Occidental y varios puntos del litoral mediterráneo hasta Gerona. GALLEGO (*l.c.*) indica que ocasionalmente se cultiva como forrajera, aunque no es nuestro caso.

Novedad para la Flora de Galicia.

Figura 8: *Lathyrus ochrus* (L.) DC. Ortigueira (A Coruña), 1-IV-2017.

Lathyrus annuus L., Demonstr. Pl.: 20 (1753)

España, A Coruña: Valdoviño, Vilarrube, 29TNJ7432, 4 m, 27-IV-2019, en herbazal arenoso, *J. Baladrón* 11468, LOU 073796.

Fue citado de la parte leonesa de la Sierra de Ancares (GÓMEZ VIGIDE *et al.*, 1989: 103; SILVA-PANDO, 1994: 321), en prados de *Nardetea* a 1.400 m de altitud, mientras que ahora lo encontramos en una localización más acorde con la indicada por GALLEGO (1999: 440) y FLORA-ON [23-I-2020]. El primer autor indica su presencia en Minho (Portugal), pero el portal online lo señala de una localidad más septentrional en Portugal, a la altura de Figueira da Foz (Beira Litoral, Portugal). Novedad regional.

Trifolium alexandrinum L., Cent. Pl. I: 25 (1755)

España, Pontevedra: Pontevedra, Lérez, márgenes del Río Lérez, 29TNG3099, 5 m, en taludes de las márgenes del río, 5-VII-2015, *J. B. Blanco-Dios*, LOU 073711.

Planta cultivada esporádicamente como forrajera, que se ha naturalizado en taludes de la desembocadura de río Lérez, con influencia marina.

MUÑOZ RODRÍGUEZ *et al.* (2006: 678) indican su cultivo o naturalización en diversas provincias de la Costa Mediterránea, desde Cádiz a Gerona y las Islas Baleares y en Portugal asciende hasta Beira Litoral. Como citas más cercanas a Galicia, FLORA-ON [12-VII-2020] incluye una cuadrícula en la provincia de Douro Litoral y DOMINGUES DE ALMEIDA (2005: 44) otra cercana de Arrábida

(Oporto), en terrenos incultos.

Novedad regional.

ONAGRACEAE

Fuchsia magellanica Lam., Encycl. 2: 564 (1788)

España, A Coruña: Carballo, San Paio, 29TNH2574, 222 m, en borde de camino, 07-I-2017, *J. Baladrón*, LOU s/n; Muxía, Touriñán, O Regueiro, 29TMH7864, 137 m, en margen de carretera con *Quercus robur* y *Rubus ulmifolius*, 28-VIII-2019, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & R. Pino Velasco*, LOU 055082. (Fig. 9).

Este fanerófito alóctono es un arbusto de hojas alternas y flores péndulas con tubo del hipanto corto que no sobrepasa a los sépalos (DANIEL, 1970: 330) y es originaria de la región andino-patagónica de Chile, Bolivia y Argentina, (BERNAL OCHOA, 2017: 6; SÁNCHEZ DE LORENZO-CÁCERES, 2007: 11). Se cultiva en muchas zonas del planeta pero NIETO FELINER (1997: 86) no lo reconoce como naturalizado en la península ibérica, si bien da cuenta de la cita de PINTO DA SILVA *et al.* (1989), que ya habían recogido previamente DOMINGUES DE ALMEIDA & FREITAS (2006: 123) como integrante de la flora exótica continental de Portugal, desde 1988. En España, conocemos una referencia a *F. coccinea* Ait. en Sevilla pero como cultivada (BARRAS DE ARAGÓN, 1899: 116).

En Galicia la hemos visto como arbusto ornamental en jardines tanto públicos como privados, pero la población de Cabo Touriñán se encuentra en una zona natural de baja densidad de población, creciendo entre *Ulex* sp. y *Rubus* sp., en un margen de carretera, a lo largo de una treintena de metros, lejos de zonas ajardinadas, sin el auxilio del hombre y resistente a las cortas de las cunetas, mientras que en Carballo parecía naturalizada. No conocemos referencias de su naturalización en España.

Figura 9: *Fuchsia magellanica* Lam. Muxía, Cabo Touriñán, 28-VIII-2019.

RAFFLESIACEAE

Cytinus hypocistis subsp. *macranthus* Wettst. in Ber. Deutsch. Bot. Ges. 35: 95 (1917)

España, Ourense: A Mezquita, Castromil, sobre Regueiro das Estivadas, Os Campos, 29TPG6701 652812, 1060 m, 04-VI-2017, en monte rocoso con *Erica arborea* y *Pterospartum tridentatum*, parasitando a *Halymium lasianthum* subsp. *alysoides*, frecuente, *R. Pino Pérez*, LOU 055709. (Fig. 10).

En Galicia la presencia de la especie está bien documentada para las 4 provincias (p.e., **MERINO**, 1897: 119; **MERINO**, 1906: 627; **COSTA TENORIO & MORLA**, 1984: 264; **SOÑORA *et al.***, 1996: 4) bajo el autónimo, *C. hypocistis* (L.) L. subsp. *hypocistis*, cuando los autores mencionan la categoría subespecífica. Nuestros materiales proceden de las laderas gallegas de la zamorana Sierra de Marabón, una de las provincias donde **VILLAR** (1997: 174) sitúa a *C. hypocistis* subsp. *macranthus* Wettst y donde, por tanto, no nos extraña su presencia, en la asociación *Genistello tridentati-Ericetum aragonensis* Rothm. 1954 (**RIVAS-MARTÍNEZ**, 1979: 52), parasitando a *Halimium lasianthum* subsp. *alysoides* (Lam.) Greuter, uno de sus hospedadores clásicos (*cf.* **VILLAR**, 1997: 172).

Novedad para Galicia.

Figura 10: *Cytinus hypocistis* subsp. *macranthus* Wettst. A Mezquita, Castromil, 04-VI-2017.

EUPHORBIACEAE

Euphorbia polygalifolia Boiss. & Reut. ex Boiss., Cent. Euphorb.: 34 (1860) subsp. *polygalifolia*

España, A Coruña: Santa Comba, Castriz, 29TNH1870, 343 m, 25-V-2019, en borde de brezal, *J. Baladrón 11629 & F. J. Silva-Pando*, LOU 075015.

España, Lugo: Negueira de Muñiz, Porto de Pedras Apañadas, 29TPH6677, 1134 m, en matorral bajo *Pinus uncinata*, frecuente, 31-V-2019, *R. Pino Pérez*, LOU 071402, 071403.

Nuevas localidades gallegas después de la primera cita regional de **AEDO *et al.*** (2000: 15) en “supra Sangés, Bogo” (A Fonsagrada, Lugo). Hacia Occidente, abunda la subespecie *hirta* (Lange) M. Laínz (**BENEDÍ *et al.***, 1997: 235; **SILVA-PANDO *et al.***, 2010: 44).

Novedad provincial para A Coruña.

UMBELLIFERAE

Ptychotis saxifraga (L.) Loret & Barrandon, Fl. Montpellier: 283 (1876)

España, Lugo: Cervantes, A Ponte de Doiras, Castelo de Doiras, 29TPH6438, 725 m, en las almenas del castillo con argamasa caliza, 13-VIII-2017, *J. Baladrón*, LOU 072367. (Fig. ??, der.).

El material recolectado está parcialmente maduro, con los frutos ovoideo-globosos, proporcionalmente más cortos que los representados en la lámina de GÓMEZ (2003: 292), pero similares a los que hemos visto en dos pliegos (LOU 004355, sub *P. heterophylla* K; LOU 016765), el primero de ellos cedido por C. Pau Español al Padre Merino.

Se trata de una especie distribuida por el oeste de la península ibérica (GÓMEZ, 2003: 291), siendo la localidad más cercana que conocemos Hoyos del Tozo (Burgos) (GALÁN CELA, 1990: 97), donde se desarrolla, como en nuestro caso, en exposiciones soleadas, en repisas de roquedos o suelos calizos pedregosos.

Novedad regional y cita más occidental para la especie.

Figura 11: *Ptychotis saxifraga* (L.) Loret & Barrandon. Cervantes (Lugo), 13-VIII-2017. LOU 072367.

CONVOLVULACEAE

Ipomoea coccinea L., Sp. Pl. 1: 160 (1753)

= *I. rubriflora* O'Donell, Lilloa 29: 79 (1959)

España, Pontevedra: Nigrán, *pr.* Ponte de Mañufe, 29TNG1861, 15 m, beiras do río Miñor, 04-X-2017, X. R. García Martínez & P. Casal, XRGM 9627; Pontevedra, Os Batuqueiros, 29TNG3396, 139 m, naturalizada en una cuneta, 24-IX-2016, J. Baladrón, LOU 073077. (Fig. 12).

Algunas especies de *Ipomoea* y en particular *I. coccinea*, se comportan como plantas invasoras en diversas zonas del mundo como Japón (KUROKAWA *et al.*, 2015: 113) o Estados Unidos (JONES, 2006: 2) disponiéndose de una amplia batería de tratamientos fitoquímicos y ecológicos para su control, por lo que es necesario realizar un seguimiento de las poblaciones gallegas para evaluar su potencial grado de expansión.

En GBIF [12-III-2021] hay tres pliegos de Portugal, pero no indican su carácter de cultivado o naturalizado.

No conocemos citas anteriores para España.

Figura 12: *Ipomoea coccinea* L. Nigrán (Pontevedra), 04-X-2017.

VERBENACEAE

Phyla nodiflora (L.) Greene in Pittonia 4: 46 (1899)

España, Pontevedra: Pontevedra, Lárez, Illa de Covo, en margen del río Lárez, 29TNG3098, 2 m, en escollera, 01-IX-2011, J. B. Blanco-Dios, LOU 073699. (Fig. 13).

Especie de areal mediterráneo, que también se extiende por las regiones tropicales y subtropicales del Mundo; en la península ibérica se extiende desde Gerona hasta Málaga (PUJADAS SALVA & PLAZA, 2010: 12s; SÁNCHEZ SÁNCHEZ, 1981: 307; WILLKOMM, 1893: 141 sub *Lippia nodiflora* Rich.).

En GBIF [31-VIII-2020] se recogen 374 especímenes preservados de España, uno de los cuales fue herborizado en Lourizán y se conserva en el herbario de la Universidad Politécnica de Madrid (EMMA 12807-1) aunque la especie no consta en el catálogo florístico vascular del Jardín Botánico de Lourizán (SILVA-PANDO *et al.*, 2011). Como planta naturalizada, la consideramos novedad gallega.

Figura 13: *Phyla nodiflora* (L.) Greene. Pontevedra, Illa de Covo, 10-VII-2021.

SCROPHULARIACEAE

Antirrhinum latifolium Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 4 (1768)

España, A Coruña: Ferrol, Sarraña, 29TNJ5822, 17 m, en taludes y herbazales, 9-VII-2017, J. Baladrón 12190, LOU 072368.

Especie distribuida fundamentalmente por el extremo nororiental de la península ibérica (GÜEMES, 2009: 157), que fue citada por SILVA-PANDO *et al.* (2010: 47) como novedad para Galicia. Según GÜEMES (2009: 135), esta distribución anómala, fuera de la zona mediterránea, se debe a la naturalización de especies cultivadas como *A. latifolium*, generalmente en muros y bordes de camino, ecología similar en la que aparecen esporádicamente algunas poblaciones gallegas.

BENEDÍ *et al.* (2009: 644) señalan a *A. meoanthum* subsp. *huetii* Lange y *A. meoanthum* var. *huetii* (Reut.) Lange como sinónimos de *A. latifolium* y en consecuencia, ANTHOS [2-VIII-2019]

adscribe erróneamente una cita lucense de *A. meonanthum* var. *huetii* de (MERINO (1906) a nuestra especie. Los materiales de Merino conservados en el herbario LOU (LOU 000793), correspondientes a ese taxon, los identificamos como *A. meonanthum* Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 261, pl. 51 (1813).

Novedad provincial.

Odontites viscosus subsp. *asturicus* M. Laínz in Bol. Inst. Estud. Asturianos, Supl. Ci. 22: 27 (1976)

España, Ourense: Rubiá, Vilardesilva, mirador de Peñarrubia, 29TPH7802, 611 m, en encinar aclarado en talud de calizas, 12-VI-2020, F. J. Silva-Pando 19172, X. R. García Martínez, A. Prunell Tuduri & J. M. Sánchez, LOU 074282. (Fig. 14)

O. viscosus es de las pocas especies del género que se extienden por diversas regiones florísticas, desde Marruecos hasta Suiza. Tradicionalmente, en la península ibérica, se han reconocido cinco subespecies de *O. viscosus* (BOLLIGER, 1996: 89; RICO & ROMERO, 2002: 226) aunque RICO (2009: 476) considera que la subsp. *lusitanica* Bolliger *in* Willdenowia, 26: 97 (1996) es un sinónimo de la subsp. *australis* (Boiss.) Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc: 691 (1934) y señala la dificultad de separar la subespecie que nos ocupa de la *granatensis* (Boiss.) Bolliger, sobre todo, los ejemplares rubrifloros, asunto que corroboramos. En Galicia, fue citada como novedad regional por CARLÓN *et al.* (2014: 72) del Alto do Couto (Folgo do Courel, Lugo) después de las aclaraciones sobre su distribución realizadas por LAÍNZ (1992: 265).

La encontramos ahora en Ourense, también sobre calizas, donde los escasos ejemplares floridos de nuestra planta presentan frecuentes pelos pluricelulares largos en casi todo el tallo y ramas, brácteas lanceoladas y la corola purpúrea [*O. asturicus* var. *sanguineus* M. Laínz, Contr. Fl. Asturias: 57 (1982)], a pesar de que sobrepasan los 20 cm de altura. Cierto es que de la zona, en similar ecología y con floración algo más tardía –por lo menos en el año 2020–, se ha citado y herborizado frecuentemente la subsp. *australis* (Boiss.) Jahand. & Maire por LAÍNZ (1971: 23) y MERINO (1906: 123 sub *O. hispanica*), pero los caracteres citados apoyan nuestra decisión.

Novedad provincial.

Figura 14: *Odontites viscosus* subsp. *asturicus* M. Laínz. Rubiá (Ourense), 12-VI-2020.

COMPOSITAE

Baccharis halimifolia L., Sp. Pl.: 860 (1753)

Portugal, Minho: Esposende, entre Esposende y Granda, junto a la Autovía de circunvalación, 29TNF1897, 3 m, 06-X-2019, en marisma, J. Baladrón, LOU 073716.

Planta de origen americano declarada especie exótica invasora en España mediante el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto. En España se distribuye por el litoral cantábrico, constando su presencia en Guipúzcoa, Vizcaya, Santander y oeste de Asturias, según datos de 2012 (VV. AA., 2013: 2), aunque en 2004, ya se señalaba, entre otras zonas, de Navia, en el límite Occidental asturiano (SANZ ELORZA *et al.* 2004: 101), si bien las actividades realizadas para su erradicación, pueden haber reducido o eliminado la especie en algunas localidades asturianas (CASTAÑO, 2007: 152). Ha sido citada formando parte de la asociación *Agrostio stoloniferae-Juncetum maritimi* como uno de los neófitos presentes en los inventarios realizados (IZCO *et al.*, 1992: 159) y ello parece haber

servido de base para incluir su presencia en el territorio gallego, como indica DELGADO FERNÁNDEZ (2019: 29), quien señala que sigue habiendo una posibilidad considerable de expansión de esta especie hasta Galicia, afirmando la existencia de una ocurrencia en su costa oeste. La misma fuente la encontramos en ANTHOS [15-VII-2020] al mencionarla directamente de A Ramallosa (Nigrán, Pontevedra).

Su presencia en el norte de Portugal confirma la distribución potencial de la especie establecida para la península ibérica por DELGADO FERNÁNDEZ (2019: 25), quien señala una probabilidad no nula de presencia para esa zona, debido a las condiciones climáticas.

Novedad para Portugal.

Xeranthemum cylindraceum Sm. in Sibth. & Sm., Fl. Graec. Prodr. 2: 172 (1813)

España, Ourense: Rubiá, O Real, camino subida al alto de Moara, 29TPH7304, 500 m, sobre suelos pizarrosos, 12-VII-2020, J. Baladrón, LOU 075017. *ibidem*, entre a Valiña y O Pandelo, 29TPH7204, 516 m, 7-X-2021, viñedos abandonados, J. Baladrón 13403, LOU 77794. (Fig. 15).

Planta dispersa por el norte, centro y sur de la península ibérica, siempre sobre sustratos básicos (RODRÍGUEZ RIAÑO & DEvesa, 2014: 63). Tenemos como citas más próximas al territorio gallego la realizada por WILLKOMM (1865: 128) en Villafranca del Bierzo (León) que representó la primera cita para España y por GIRÁLDEZ (1986: 177) para Peleas de Arriba (Zamora). SAMPAIO (1947: 592) la cita de los alrededores de Bragança (Tras Os Montes), única localidad portuguesa, motivo por el que está incluida en la [Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental](#), [12-VII-2020]) como vulnerable por contar apenas con dos poblaciones y tener un área de ocupación muy reducida.

Novedad regional.

Figura 15: *Xeranthemum cylindraceum* Sm. Rubiá (Ourense). 7-X-2021. LOU 77794.

Staehelina dubia L., Sp. Pl.: 840 (1753)

España, Ourense: Rubiá, Sierra de Encina de la Lastra, supra Biobra, 29TPH7506, 834 m, en claros de encinar sobre calizas, 4-VII-2020, *F. J. Silva-Pando 19244*, *X. R. García Martínez & A. Prunell*, LOU 074713. (Fig. ??).

Ejemplar localizado en un claro de encinar, que responde a las características señaladas en su hallazgo por [PERILLE *et al.*](#) (2001: 159). Interesante hallazgo que amplía su presencia en la provincia y desecha el supuesto carácter exótico que [ROMERO BUJÁN](#) (2007: 119) atribuyó a la planta citada de la cercana localidad de Xagoaza (O Barco de Valdeorras, Ourense). Ha sido citada de la provincia vecina de León ([ANDRÉS *et al.*](#) 1987: 110) y del Distrito de Trás-Os-Montes ([PEREIRA COUTINHO](#), 1930: 10), aunque en los portales de [GBIF](#) y [FLORA-ON](#) pueden encontrarse más testimonios de su presencia en Zamora y otros distritos portugueses.

Sobre las amenazas para la especie, siguen siendo válidas las consideraciones finales de sus descubridores en Galicia.

Figura 16: *Staehelina dubia* L. Rubiá (Ourense), 4-VII-2020.

Tragopogon crocifolius L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 1191 (1759) subsp. *crocifolius*

España, A Coruña: Melide, Furelos, recta de Furelos, As Telleiras, 29TNH8350, 450 m, 20-VII-2018, en litosuelos serpentínicos de borde de carretera, *F. J. Silva-Pando 18070*, *A. Rigueiro & A. Prunell Tuduri*, LOU 072366. (Fig. 17).

España, Lugo: Folgoso do Courel, As Cruces, 29TPH6018, 1300 m, en calizas, 27-VII-1992, *X. R. García Martínez 5313*, *I. Díaz & F. J. Silva-Pando*, LOU 075021.

España, Ourense: A Gudiña, Val de Infantes, 29TPG6756, 1391 m, 16-VII-2019, *R. Pino Pérez*, LOU 071628.

Para Lugo solo conocemos la referencia de [VALDÉS BERMEJO *et al.*](#) (1995: 146) de Pedrafita do Cebreiro, recogida asimismo en [GÓMEZ VIGIDE](#) (2016: 112), provincia que [DÍAZ DE LA GUARDIA & BLANCA](#) (2017: 802) no mencionan. La cita de [ANTHOS](#) [10-X-20202], de Abelleira (Láncara), en base a [GIMÉNEZ DE AZCÁRATE & AMIGO](#) (1996) es un error, pues en dicha obra no aparece. Para Ourense, se recoge la primera mención gallega ([LAÍN Z](#), 1971: 27) en las calizas de Rubiá y

O Barco de Valdeorras; posteriormente, [GIMÉNEZ DE AZCÁRATE & AMIGO](#) (1996: 144) vuelven a citarla de la misma localidad de Vilardeasilva (Rubiá, Ourense).

En Melide (A Coruña), la planta crecía en el arcén de la carretera nacional, muy transitada por camiones y en frente del parque empresarial con depósitos de grano, sobre suelos ultrabásicos.

Novedad provincial para A Coruña y cita más occidental para la especie .

Figura 17: *Tragopogon crocifolius* L. subsp. *crocifolius*. Melide (A Coruña), 20-VII-2018.

Crepis sancta (L.) Bornm. in Mitth. Thüring. Bot. Vereins 30: 79 (1913)

España, Ourense: Rubiá, Covas, 29TPH7705, 483 m, 14-IV-2018, en borde de carretera, 14-IV-2018, *J. Baladrón* 10168, LOU 074786. (Fig. 18).

[TALAVERA *et al.*](#) (2017: 953) la consideran planta adventicia y naturalizada en España, fundamentalmente en la zona litoral mediterránea, pero penetrando por el norte hasta Guipúzcoa. Además de las provincias citadas en *Flora iberica*, [ALEJANDRE SÁENZ *et al.*](#) (1999: 48) la citan de Logroño y [ALEJANDRE SÁENZ *et al.*](#) (2008: 76) de Burgos. Para Galicia, fue citada como novedad regional por [BUCH](#) (1951: 72 sub *Lagoseris nemausensis* (Gouan) Koch) de Pontevedra, cita que [NIÑO RICOI *et al.*](#) (1994: 58) y [ROMERO BUJÁN](#) (2008: 137) recogen como cita a confirmar. Novedad provincial.

Senecio legionensis Lange, Pugill. Pl. Hispan. 2: 131 (1861)

España, Ourense: Chandrexa de Queixa, O Cadaval, As Trabancas, 29TPG2981, 1139 m, en prado húmedo en borde de arroyo, 03-VII-2020, *F. J. Silva-Pando 19223*, *X. R. García Martínez*, *A. Prunell & X. Mouriño*, LOU 074283.

Pequeño rodal de unos cientos de pies, cubriendo unos 2.500 m², situado en un prado cercano a un arroyo con gramíneas altas e inicios de turbera.

Las poblaciones conocidas de esta compuesta en Galicia se localizan, bien al sur, en la Serra do Xurés (Ourense), bien a ambos lados de la dorsal gallega, en praderas húmedas de Lugo y A Coruña (SILVA-PANDO *et al.*, 2010: 51). La población de As Trabancas que aportamos aquí, a media distancia entre las del Xurés y las leonesas del Teleno y Foncebadón (EGIDO *et al.*, 2012: 213), no supone novedad provincial, pero es cita de notable interés corológico.

Figura 18: *Crepis sancta*. Rubiá, Covas, 14-IV-2018, LOU 074786.

***Tanacetum balsamita* L., Sp. Pl.: 845 (1753)**

=*Balsamita major* Desf.

España, Lugo: Pedrafita do Cebreiro, Brañas da Serra, 29TPH6124, 1131 m, en zarzal y sotobosque caducifolio, 15-IX-2018, *J. Baladrón* 11146, LOU 073162.

España, Ourense: Chandrexa de Queixa, Celeiros, 29TPG3379, 990 m, 23-X-2016, *J. Baladrón* 8029, LOU 070074.

Compuesta procedente del suroeste asiático, se encuentra de manera dispersa por toda la península ibérica aunque falta en la franja atlántica. Para poblaciones naturalizadas, las localidades más cercanas a Galicia se encuentran en León, (PUENTE *et al.*, 1985: 43, sub *Balsamita major*;

LAстра MENÉNDEZ & MAYOR LÓPEZ, 1997: 452; ACEDO & LLAMAS, 2006: 69) y Zamora (SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, 1983). En GBIF [27-VII-2020] encontramos el registro SANT 64197, recolectado en “cultivo secundario de explotación agrícola ecológica” en Lebosos, Quintillán (Forcarei, Pontevedra), que entendemos corresponde a una planta cultivada. El ejemplar de Pedrafita do Cebreiro tiene hojas más grandes, claramente dentado serradas y glaucas, mientras que en el ejemplar de Chandrexa de Queixa, las hojas son menores, de hasta 37 mm, y más verdes, quizá debido a que pudiera tratarse de un cultivar de la especie. Según SORIANO (2019: 1842) se encuentra habitualmente naturalizado en los lugares donde previamente se ha cultivado. Como planta asilvestrada es novedad regional.

Aster amellus L., Sp. Pl.: 873 (1753)

España, Ourense: Bande, Quintela, Porto Quintela, Aquis Querquenis, 29TNG8447, 549 m, en prados temporalmente descubiertos por las aguas del embalse, 18-X-2019, R. Pino Pérez, LOU 055118.

A. amellus es una especie polimórfica que se distribuye por la zona central y septentrional de Europa (MERXMÜLLER & SCHREIBER, 1976: 115) y no sobrepasa la vertiente occidental de los Pirineos (AEDO, 2019: 1987). Aun así, se ha mencionado su presencia en algunas zonas de España. Las primeras citas gallegas se deben a IZCO & AMIGO (1986: 130) de Santiago de Compostela, Betanzos y Valdoviño (A Coruña) que apuntaban a “individuos aislados, claramente espontáneos pero ajenos a la vegetación indígena, en medios abiertos y ruderales”, criterio que ha seguido AEDO (*l.c.*) quien al revisar las plantas de origen galaico las considera meramente adventicias, “procedentes de cultivos pero aun no afianzadas” y que unida a la redeterminación de las citas catalanas como *A. willkommii* Sch. Bip., lleva a excluir de la flora ibérica a nuestra planta.

GONZÁLEZ (1988: 19) vuelve a encontrarla en Santiago de Compostela y la considera erróneamente novedad para Galicia. Su inclusión en la obra de flora alóctona gallega no deja lugar a dudas sobre su carácter exótico pero no indica el hábitat ni el estatus de la población localizada. FERNÁNDEZ ALONSO *et al.* (2011: 481) la señalan del parque Nacional de las islas Atlánticas como ornamental, cultivada en la vivienda de la casa forestal. El resto de menciones que encontramos en la bibliografía gallega se limitan a citar alguna de estas fuentes (SOÑORA, 1991: 98; NIÑO RICOI *et al.*, 1994: 53; ROMERO BUJÁN, 2007: 118; ROMERO BUJÁN, 2008: 33 y BERNÁRDEZ, 2013: 140).

Nosotros hemos encontrado una pequeña población en medio abierto, sobre suelos arenosos y con cierto grado de humedad, rodeada de *Lysimachia vulgaris* L. y otras plantas de zonas lacustres, en una zona de poca influencia antrópica.

Novedad para Ourense.

Helianthus × *laetiflorus* Pers., Syn. Pl. 2: 476 (1807)

España, Pontevedra: Cangas, Reboredo, 29TNG1779, 25 m, en tierras removidas de una zona húmeda, 19-IX-2019, R. Pino Pérez, LOU 055094.

Nuestros materiales se corresponden con plantas perennes, de rizoma engrosado, con hojas lanceoladas, ovadas-lanceoladas u ovadas, con anchura del limbo superior a 2 cm; brácteas involucrales adpresas, no estrechadas en el ápice, casi todas del mismo tamaño, receptáculo convexo y lígulas amarillas. Tradicionalmente se venía considerando como un híbrido de origen natural entre *H. pauciflorus* subsp. *subrhomboideus* (Rydb.) O. Spring & E. E. Schill. y *H. tuberosus* L., por los perfiles de lactona sesquiterpénica (CLEVENGER & HEISER, 1963: 129; SPRING & SCHILLING, 1990: 19), procedente del centro de Estados Unidos, aunque ahora se cree que fue creado artificialmente (BALOGH, 2008: 233). Se diferencia bien de sus parentales si seguimos a CLEVINGER & HEISER (1963: 126) o HERRMANN (2017: 24).

En Galicia ya está citada de las provincias de A Coruña (GONZÁLEZ, 1988: 39; GÓMEZ VIGIDE, 2016: 94 y GONZÁLEZ-MARTÍNEZ, 2019: 49), Lugo (GONZÁLEZ-MARTÍNEZ, 2019: 49) y Ourense (COSTA TENORIO & MORLA, 1989: 188 y GÓMEZ VIGIDE, 2016: 94) donde se comporta como una planta de floración tardía (VIII-XI) y su implantación parece moderadamente moderna dado que

los primeros testimonios se remontan a 1984, anteriores a los reflejados por CAMPOS & HERRERA (2009: 24) para el País Vasco que los sitúan en 1997.

En Cangas, la población se asienta sobre zonas alteradas, nitrificadas, húmedas o casi encharcadas, desarrollando plantas muy exuberantes, tal y como describe HERRMANN (2017: 25). Sin embargo, otras poblaciones que conocemos en Galicia, como en Quins (Melón, Ourense), escapadas de cultivo, se asientan sobre comunidades de malezas más bien xerófilas como han descrito FILEP *et al.* (2010: 70).

Novedad para Pontevedra.

LILIACEAE

Asparagus aethiopicus L., Mant. Pl. 63 (1767)

España, Pontevedra: Cangas, Darbo, Sierra Poniente, 29TNG1778, 71 m, subspontánea en zonas sombrías y húmedas, 10-VIII-2019, *R. Pino Pérez*, LOU 071695. (Fig. 19); *ibidem*, Aldán, Rozabales, 29TNG1582, 71 m, naturalizada en talud sobre roquedo, 12-VIII-2019, *R. Pino Pérez*, LOU 071696.

Portugal, Beira Litoral: Porto, Praça da Galiza, 29TNF3155, 68 m, naturalizada, creciendo entre *Pittosporum* sp. de los jardines, 12-I-2020, *R. Pino Pérez & M. J. García Janeiro*, LOU 055132.

En España se ha citado de Tenerife (Islas Canarias) por PADRÓN MEDEROS *et al.*, (2009: 248) como epífita sobre *Phoenix canariensis* Chabaud y de Mallorca (Islas Baleares) por SÁEZ *et al.* (2016: 105) en relación con una pequeña población naturalizada en el borde del mar. De Portugal, conocemos la referencia de JARDIM & MENEZES DE SEQUEIRA (2014: 251) quienes la consideran totalmente naturalizada en la isla de Madeira

y la encuentran asimismo como epífita en palmeras canarias. Para Portugal continental ha sido citada por los mismos autores (JARDIM & MENEZES DE SEQUEIRA, 2015: 111) de Estoril (Cascais, Estremadura) como subspontánea en un rodal de *Pinus pinea* L. y también sobre *P. canariensis*. En el municipio de Cangas (Pontevedra, Galicia) la hemos visto naturalizada en un talud rocoso, tapizando las laderas de solana del roquedo y subspontánea, en zonas de jardín y prados de siega, resistente al corte y desbroce. En Porto crecía sin impedimento protegida por los setos del jardín. Novedad para Galicia y extensión de su área hacia el norte de Portugal.

Figura 19: *Asparagus aethiopicus* L. Cangas (Pontevedra), 10-VIII-2019.

IRIDACEAE

Chasmanthe floribunda (Salisb.) N.E. Br., Trans. Roy. Soc. South Africa 20: 274 (1932)

España, Pontevedra: Pontevedra, Lourizán, O Rozo, 29TNG2795, 70 m, en margen de carretera, 21-II-2012, *J. B. Blanco-Dios*, LOU 073689.

Chasmanthe N.E. Br. es un género constituido por tres especies originarias de la provincia del Cabo en Sudáfrica (DE VOS, 1985: 256; GRANDIS, 2016: 137). *C. floribunda* se cultiva comúnmente

como ornamental en áreas climatológicamente adecuadas del mundo (VERLOOVE *et al.*, 2018: 122). Según DE VOS (1985: 258) es posible que fuera la especie que se cultivó en Europa en tiempos pre-Linneanos y la ilustrada por CORNUT (1635) bajo otros nombres. Se ha mencionado como subespontánea en A Coruña, Cádiz, Málaga y Alicante (FUENTES & CUETO, 2017: 45). Efectivamente en Galicia, conocemos las citas de PINO PÉREZ *et al.* (2011: 81) como novedad regional y GONZÁLEZ MARTÍNEZ (2014: 67), ambas del litoral sur de A Coruña. Novedad provincial.

GRAMINEAE

Nassella tenuissima (Trinius) Barkworth, Taxon 39: 612 (1990)

España, Pontevedra: Vigo, Rúa Rosalía de Castro cruce con Serafín Avendaño, 29TNG2376, 5 m, 13-VIII-2019, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, LOU 025918.

España, Ourense: Ourense, *pr.* Ourense, Quintián, 29TNG9289, 120 m, en parterres de zonas ajardinadas, abundante, 21-VII-2019, *R. Pino Pérez*, LOU 071645.

Esta estipácea oriunda del centro y sur de América, se ha citado por primera vez para España de Barcelona (ÁLVAREZ *et al.*, 2016: 4), quienes observan que esta especie invasora se encuentra bien aclimatada en una zona ruderal del Bajo Llobregat. Es una especie ornamental que se está utilizando cada vez más en los jardines, rotondas y parterres de distintas ciudades gallegas. En Vigo ya hemos localizado pies medrando fuera de las áreas ajardinadas entre las grietas del enlosado, y en el centro de Ourense capital se expande por los taludes al lado de la carretera.

Psilurus incurvus (Gouan) Schinz & Thell., Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich 58: 40 (1913)

= *Nardus aristata* L., Sp. Pl. ed. 2 78 (1762)

= *Psilurus nardooides* Trin., Fund. Agrost. 93 (1820)

España, Lugo: Quiroga, Montefurado, 29TPG4694, 269 m, frecuente en pastizales ralos sobre desechos de pizarra, 04-V-2018, *J. J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, LOU 025915. (Fig. 20).

Aunque fue señalada por primera vez para Galicia como *Nardus aristata* L., por ALONSO LÓPEZ (1820: 269), cita que repiten PLANELLAS GIRALT (1852: 407) y WILLKOMM & LANGE (1861: 117), y aunque diga aquél que es una planta espontánea en la comarca del Ferrol, este nanofanerofito termófilo no está presente ni siquiera en áreas próximas (*cf.* FAGÚNDEZ, 2006: 10). De pasada, LAÍN (1966: 330), en una nota a pie de página, nos recuerda, sin mayores explicaciones, que deben olvidarse las citas del Prodromus (WILLKOMM & LANGE (*l.c.*) y la de MERINO (1904: 466). En efecto, esta especie también llevó a confusión a Merino (MERINO, 1902: 368; MERINO, 1904: 466), quien la citó de Gundriz y la Portela (Lugo, Samos), y de la Devesa de la Rogueira (Lugo, Folgoso do Courel), como *Psilurus nardooides* Trin. Afortunadamente todavía se conserva un pliego de Merino de los montes de la Rogueira en el herbario del Instituto Sánchez Cantón de Pontevedra, como *P. nardooides*, lo que ha permitido comprobar que en realidad se trata de un ejemplar pasado de *Nardus stricta* L. (PINO PÉREZ & PINO PÉREZ, 2019: 30).

Tampoco la cita de GUITIÁN & GUITIÁN (1990: 59), de las Islas Cíes se refiere a nuestra especie, pues probablemente se trate de una confusión con *Parapholis incurva* (FERNÁNDEZ ALONSO *et al.*, 2011: 615), o de un simple *lapsus calami*, como hemos visto en algún pliego de herbario.

Que sepamos, se indica correctamente por primera vez para Galicia por AMIGO & GIMÉNEZ DE AZCÁRATE (1989: 118) y GIMÉNEZ DE AZCÁRATE & AMIGO (1996: 119), de Ourense, municipio de Rubiá.

La encontramos ahora en Montefurado (Quiroga, Lugo), en comunidades de *Helianthemetea guttati*, sobre suelos esqueléticos pizarrosos en pastizales efímeros. Probablemente acabe apareciendo o extendiéndose por determinadas zonas del sur de Galicia bien insoladas, mediterráneas, con suelos arenosos oligotrofos, como hemos comprobado con su cultivo.

Novedad para Lugo.

Figura 20: *Psilurus incurvus* (Gouan) Schinz & Thell. Quiroga (Lugo), 04-V-2018.

Hainardia cylindrica (Willd.) Greuter, Boissiera 13: 177 (1967)

≡ *Lepturus cylindricus* (Willd.) Trin., Fund. Agrost. 123 (1820)

España, Lugo: A Pobra de Broullón, Pinel, Montes de Pinel en Cabo, *pr.* A Canteira, 20TPH3010, 397 m, frecuente en márgenes de la pista forestal, sobre arenas y arcillas, 21-VI-2019, *J. J. Pino Pérez, R. Pino Pérez & J. L. Camaño-Portela*, LOU 025914; A Pobra do Brollón, Montecelo, Serra do Pimel, 29TPH3010, 397 m, 01-VIII-2020, en herbazales xerófilos de margen de carretera, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, LOU 055279; Quiroga, A Cabarca, Santa Andrea, 29TPH3503, 254 m, 01-VIII-2020, en suelos esqueléticos del margen de la carretera, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, LOU 055282; Quiroga, Montefurado, O Ermidón, 29TPG4694, 268 m, 01-VIII-2020, en suelos pizarrosos desnudos, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, LOU 055286. Jbal, 10778; Triacastela, *pr.* Fillobal, 29TPH4733, 989 m, en herbazal, 07-VII-2018, *J. Baladrón*, (LOU s/n).

Desde que la descubriese LAÍN Z (1955: 149), en un pliego de Merino confundida con *Parapholis incurva*, ha sido señalada de Ferrol (A Coruña) (SOÑORA *et al.*, 1994: 203; FAGÚNDEZ DÍAZ, 2011: 120; además de los pliegos en el Herbario SANT 32909 y 32910), de Rubiá (Ourense) (GIMÉNEZ DE AZCÁRATE & AMIGO, 1996: 76; además del pliego en el Herbario SANT 50475), del Parque Nacional de las Islas Atlánticas (Pontevedra) (BERNÁRDEZ VILLEGAS, 2013: 265, BERNÁRDEZ VILLEGAS *et al.*, 2015: 178) y de Ribeira (A Coruña) (GONZÁLEZ-MARTÍNEZ, 2017: 131; además de los pliegos SANT 53480 y 53466).

Se trata de una especie que en Galicia habita áreas termófilas de carácter mediterráneo desde la costa hasta el interior. En Cangas observamos este terófito en los acantilados creciendo en la *Saginetea maritimae*, entre los pies de *Parapholis strigosa* y *Catapodium marinum*, y más al interior en pistas arenosas secas con otras gramíneas ruderales.

La encontramos ahora en el interior de Galicia en comunidades de *Helianthemetea guttati*, en los bordes de una pista arcillosa, y en pastizales oligotrofos mediterráneos distribuyéndose ampliamente por los márgenes de la carretera. Destaca la altitud de la planta de Triacastela.

Novedad provincial.

Eleusine indica (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. i. 8. (1788)

≡ *Cynosurus indicus* L., Sp. Pl. 72 (1753)

España, Pontevedra: Pontevedra, Pedra do Lagarto, 29TNG3096, 38 m, 28-IX-2015, en terreno inculto, *J. Baladrón*, (LOU s/n); Cangas, Darbo, Montecarrasco, 29TNG1680, 147 m, 19-VIII-2020, en camino de tierra sin vegetación con exposición al oeste, frecuente, *R. Pino Pérez* LOU 029012.

No se conoce con exactitud el origen geográfico de *E. indica* aunque se considera nativa de las regiones tropicales de África Oriental (DÍTĚ *et al.*, 2019: 78). Esta hierba exótica está naturalizada en Portugal y España, incluidas algunas islas macaronésicas, Francia, Italia y aparece esporádicamente en países como Reino Unido, Holanda, Austria, Croacia, Eslovenia, Hungría, Serbia, Rumanía y Bulgaria (HANSEN, 1980: 258). DÍTĚ *et al.* (2019: 78) indican que está catalogada entre las diez peores malezas agrícolas del mundo. Así, se registra como mala hierba en el cultivo de frutas y verduras en Malasia (LEE & NGIM, 2000: 336) o del arroz, particularmente en ambientes de secano, en Australia (CHAUHAN & JOHNSON, 2008: 699).

En la península ibérica se distribuye fundamentalmente por el Levante aunque también se han encontrado poblaciones cantábricas (AEDO *et al.*, 1993: 368) más cercanas a Galicia, donde todas las citas conocidas de esta especie se circunscribían a la provincia de A Coruña (FAGÚNDEZ, 2007: 112; PINO PÉREZ *et al.*, 2011: 79; GÓMEZ VIGIDE, 2016: 170). (Fig. 21).

Novedad provincial.

Figura 21: *Eleusine indica* (L.) Gaertn. Vigo (Pontevedra).

Setaria sulcata Raddi, Agrostogr. Bras.: 50 (1823)

=*Setaria poiretiana* (Schultes) Kunth, Révis. Gram. 1: 47 (1829)

España, Pontevedra: Gondomar, Fontán, Parque de O Bravo, 29TNG1962, 18 m, varios pies naturalizados, 17-I-2020, X. R. García-Martínez, J. J. Pino Pérez & R. Pino Pérez, LOU 025916; *ibidem*, Fontán, Parque da Feira, 29TNG1962, 13 m, 17-I-2020, sobre la ribera del río Zamáns, R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & X. R. García Martínez, LOU 055139. (Fig. 22).

Para la determinación de la especie hemos seguido las claves de ROMINGER (1962: 15), CLAYTON (1979: 507) y PENSIERO (1999: 42). En sendos casos, y siguiendo la nomenclatura de WEBSTER (1993: 462), llegamos a *S. poiretiana* (Schultes) Kunth: panícula densa de erecta a algo péndula, con ramificaciones primarias erguidas y adpresas al tallo y espiguillas hasta su base (*cf.* ROMINGER, 1962: 23; PENSIERO, 1999: 97); sin embargo, la complicación taxonómica de varios táxones de *Setaria* del subgénero *Ptychophyllum* llevaron a PENSIERO (2003: 588) a sinonimizar varios de ellos en una especie más amplia, *S. sulcata*, entre los cuales está *S. poiretiana*. De hecho, muchas de las especies de hojas plicadas aparecen agrupadas con *S. sulcata* cuando se estudia el gen cloroplástico *ndhF* (KELLOGG *et al.*, 2009: 128). Respecto de la nomenclatura de nuestra especie, seguimos a PENSIERO (2003: 588).

En Gondomar (Pontevedra), acaso escapada de cultivo, se encuentra completamente naturalizada formando macollas cespitosas perennes, alguna de más de 40 cm de diámetro en la base, a lo largo de los márgenes arenosos del río. Aparece en el sotobosque húmedo y más o menos sombrío de la ripisilva del *Alnetum* en un entorno muy alterado, cerca de un camino con amplias superficies tapizadas de *Tradescantia fluminensis* Vell., agrupaciones de *Crocasmia × crocosmiiflora* (Lemoine) N.E.Br. y *Rubus* sp. A juzgar por el crecimiento de alguna plántula que nos llevamos, algunos pies deben llevar más de un lustro en el lugar.

En GBIF (10-XI-2020), hay 1037 registros de la zona tropical y subtropical de África y América, pero no hay constancia de la especie en Europa, ni como *S. sulcata*, ni como *S. poiretiana*.

Novedad para la Flora Europea.

Figura 22: *Setaria sulcata* Raddi, Gondomar (Pontevedra), 17-I-2020.

Cenchrus × *cupreus* (Thorpe) Govaerts, Skvortsovia 4(3): 77 (2018)

≡ *Pennisetum cupreum* Thorpe, Horticulture (Boston) 4: 555 (1906)

= *Pennisetum advena* Wipff & Veldkamp, Sida 18: 1033 (1999).

= *Cenchrus advena* (Wipff & Veldkamp) Morrone, Ann. Bot. (Oxford) 106: 127 (2010).

España, Pontevedra: Vigo, Rúa Mestre Chané, *pr.* praza San Lourenzo, senda verde de Teis, 29TNG2476, 40 m, 13-VIII-2019. *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, LOU 025917.

Este hemiscriptófito tropical fue descrito por WIPFF & VELDKAMP (1999), considerando a nuestra planta *bona specie* y nombrándola como *Pennisetum advena*, asimilable a los cultivares de *C. setaceus* ‘*Rubrum*’ o ‘*Burgundy Giant*’, pero fácilmente separable del verdadero e invasor *C. setaceus*. Sin embargo, según los mismos autores, *C. advena* no suele escapar de cultivo, ni persistir en lugares con heladas en invierno, ni producir carióspsides viables (WIPFF & VELDKAMP, 1999: 1035; VELDKAMP, 2014: 65).

Según Govaerts (comunicación personal, 2019), se trata de un híbrido de *C. elegans* × *C. setaceus*, que se ha cultivado como variedad estéril para impedir su expansión en horticultura. Nos confirma que es infértil y las semillas no son viables. Por ello, GOVAERTS (2018: 77), rechazando la naturalidad de la especie establece una nueva combinación híbrida, la que aquí seguimos, considerando que el basiónimo es *Pennisetum cupreum* Thore y no el de Wipff & Veldkamp.

Pero permanecen ciertas dudas sobre la identidad de esta nothoespecie que solo podrán solventarse con análisis genéticos. Dado que se utiliza con cierta asiduidad en los jardines de varias ciudades gallegas, la posibilidad de que se tratase de *C. setaceus* (Forssk.) Morrone, o algún otro cultivar potencialmente invasor, incluido o no, en el [Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras](#), podría conllevar un riesgo cierto de invasión y colonización de ecosistemas autóctonos y la consiguiente pérdida de biodiversidad. Tras dos años observando su floración en los jardines de Vigo, no hemos localizado hasta el momento ningún reclutamiento espontáneo de esta variedad cultivada.

Novedad para la flora ibérica.

Cenchrus alopecuroides (L.) Thunb., Prodr. Pl. Cap.: 24 (1794)

≡ *Pennisetum alopecuroides* (L.) Spreng., Syst. Veg. 1: 303 (1824).

España, A Coruña: Santiago de Compostela, San Lázaro, 29TNH3948, 286 m, en jardines y calles, 08-X-2016, *J. Baladrón* 7992, LOU 075120.

España, Pontevedra: Moaña, *pr.* Moaña, A Praia, 29TNG2181, 6 m, cultivado en los jardines del puerto, 02-IX-2018, *R. Pino Pérez*, LOU 071302; Pontevedra, A Xunqueira, Campus Universitario, 29TNG2998, 4 m, 3 m, herbazal, plantado originariamente, 20-X-2016, *J. Baladrón* 8022, LOU 075020.

De este vistoso hemiscriptófito ornamental se utilizan algunos de sus cultivares en los jardines de muchas ciudades gallegas.

Se ha señalado como especie cultivada en Moaña (Po), por PINO PÉREZ & PINO PÉREZ (2018: 48, LOU 71302). Consideramos que cuantificar y describir la existencia, la persistencia y la abundancia de especies alóctonas nos permitirá comprender cómo estas pueden afectar a la flora nativa, pues en ciertos casos terminan escapando del cultivo y naturalizándose como hemos podido comprobar para nuestra especie en Pontevedra.

Novedad para A Coruña.

Agradecimientos

A Antonio Prunell Tuduri, José María Sánchez, Dolores Fernández Rodríguez, Saleta González y Elvira Sahuquillo por su compañía en diversas excursiones. A Marina Bustos Vázquez, Aúrea Pazos Pereira y Enrique Diz Dios por la preparación del material de herbario. A las Dras. Cristiana Vieira, Conservadora del Herbario PO y Estrella Alfaro Saiz, Conservadora del Herbario LEB, por las facilidades para la consulta de materiales y la información suministrada. Queremos agradecer asimismo, a la Dirección Xeral de Conservación da Natureza de la Xunta de Galicia, por las

autorizaciones de recolección de flora silvestre amenazada.

Bibliografía.

- ACEDO, C. & LLAMAS, F. 2006. Catálogo de plantas aloctonas en la provincia de Leon (NW Espana). *Studia botanica* 25: 63-96.
- AEDO, C.; ALDASORO, J. J.; ARGÜELLES, J. M.; CARLÓN, L.; DÍEZ RIOL, A.; GONZÁLEZ DEL VALLE, J. M.; LAÍN, M.; MORENO MORAL, G.; PATALLO, J. & SÁNCHEZ PEDRAJA, Ó. 2000. Contribuciones al conocimiento de la flora cantábrica, IV. *Boletín Ciencias Naturales R.I.D.E.A.* 46: 7-119.
- AEDO, C. 2019. *Aster* L. In: Benedí, C.; Buirra, A.; Rico, E.; Crespo, M. B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim), 16(3): 1981-1993. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- AEDO, C.; ALDASORO, J. J.; ARGÜELLES, J. M.; DÍAZ ALONSO, J. L.; GONZÁLEZ DEL VALLE, J. M.; HERRÁ, C.; LAÍN, M.; MORENO MORAL, G.; PATALLO, J. & SÁNCHEZ PEDRAJAS, Ó. 1993. Contribuciones al conocimiento de la flora cantábrica. *Fontqueria* 36: 349-374.
- ALEJANDRE SÁENZ, J. A.; ARIZALETA URARTE, J. A. & BENITO AYUSO, J. 1999. Notas florísticas referentes al Macizo Ibérico Septentrional, III. *Flora Montiberica* 12: 40-64.
- ALEJANDRE SÁENZ, J. A.; ARÁN REDÓ, V. J.; BARBADILLO ESCRIVÁ DE ROMANÍ, P.; BARIEGO HERNÁNDEZ, P.; BARREDO PÉREZ, J. J.; BENITO AYUSO, J.; ESCALANTE RUIZ, M. J.; GARCÍA-LÓPEZ, J. M.; MARÍN PADELLANO, L.; MATEO SANZ, G.; MOLINA MARTÍN, C.; MONTAMARTA PRIETO, G.; PATINO SÁNCHEZ, S.; PINTO CEBRIÁN, M. Á. & VALENCIA JANICES, J. 2008. Adiciones y revisiones al Atlas de la flora vascular silvestre de Burgos, I. *Flora Montiberica* 39: 69-93.
- ALONSO LÓPEZ, J. 1820. *Consideraciones generales sobre varios puntos históricos, políticos y económicos a favor de la libertad y fomento de los pueblos. II. Geología, Climatología y Botánica de Ferrol y su comarca.* Imp. Repulles. Madrid.
- ÁLVAREZ, H.; IBÁÑEZ CORTINA, N. & GÓMEZ-BELLVER, C. 2016. Noves aportacions al coneixement de la flora al·lòctona de la comarca del Baix Llobregat (Catalunya, Espanya). *Collectanea Botanica* 35: e007.
- AMIGO, J. & GIMÉNEZ DE AZCARATE, J. 1989. Apuntes sobre la flora gallega, X. *Boletim da Sociedade Broteriana* 63: 115-120.
- ANDRÉS RODRÍGUEZ, J.; CARBÓ NADAL, R.; LLAMAS GARCÍA, F. & PÉREZ, M. A. 1987. De plantis legionensis. Notula XII. *Studia botanica* 6: 109-112.
- ANDREU, J. & VILA, M. 2010. Risk analysis of potential invasive plants in Spain. *Journal of Nature Conservation* 18: 34-44.
- ANTHOS. 2021. Information System of the plants of Spain. Real Jardín Botánico, CSIC - Fundación Biodiversidad. Electronic resource at <http://www.anthos.es>.
- ARAÚJO, P. V.; LOURENÇO, J.; ALMEIDA, J. D.; PEREIRA, P.; PORTO, M. POPRETELAPEREIRA, E.; CLAMOTE, F.; AGUIAR, C. *et al.* 2021. *Ceratocarpus claviculata* (L.) Lidén – mapa de distribuição. Flora-On. Flora de Portugal Interactiva. Sociedade Portuguesa de Botânica. <http://www.flora-on.pt/Ceratocarpus+claviculata>
- BALIOUSIS, E. 2016. Flora and vegetation of Mt Aphrodisio (Peloponnisos, Greece). *Flora Mediterranea* 26: 31-61.
- BALL, P. W. 1964. *Lunaria* L. In: T. G. Tutin, V. H. Heywood, N. A. Burges, D. H. Valentine,

- S. M. Walters & Webb, D. A. (eds.), *Flora Europaea* 1: 295-296. Cambridge University Press. Cambridge.
- BALOGH, L. 2008. *Sunflower Species. (Helianthus spp.)* In: Botta-Dukát, Z. & Balogh, L. (eds.). *The most important invasive plants in Hungary*. 227-255. Institute of Ecology and Botany, Hungarian Academy of Sciences, Vácrátót, Hungary.
- BARRAS DE ARAGÓN, F. DE LAS 1899. Datos para la flórula sevillana. *Actas Sociedad Española Historia Natural* 28: 116-117.
- BENEDÍ, C.; MOLERO, J.; SIMON, J. & VICENS, J. 1997. *Euphorbia* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Benedí, C.; Laínz, M.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VIII. Haloragaceae-Euphorbiaceae*. 8: 210-285. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- BENEDÍ, C.; RICO, E.; GÜEMES, J. & HERRERO, A. 2009. *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIII. Plantaginaceae-Scrophulariaceae*. 677 pp. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- BERNAL OCHOA, A. M. 2017. *Estudio etnofarmacológico y morfoanatómico de Fuchsia magellanica Lam.* Trabajo de Tesis de la Maestría en Plantas Medicinales. Universidad Nacional de la Plata Facultad de Ciencias Exactas Departamento de Ciencias Biológicas.
- BERNÁRDEZ VILLEGAS, J. G. 2013. *Catálogo y valoración de la Flora Vasculare del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia*. 341 pp. Trabajo Fin de Grado. Curso de Adaptación al Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural. Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria. Universidad de León. Ponferrada.
- BERNÁRDEZ VILLEGAS, J. G.; ACEDO CASADO, C.; MOURIÑO LOURIDO, J.; LENCE PAZ, C. & RIGUEIRO RODRÍGUEZ, A. 2015. Catálogo Florístico del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia. *Documentos del Jardín Botánico Atlántico* 13: 5-236.
- BOJNANSKÝ, V. & FARGAŠOVÁ, A. 2007. *Atlas of seeds and fruits of Central and East-European Flora. The Carpathian Mountains Region*. Springer.
- BOLLIGER, M. 1996. Monographie der Gattung *Odontites* (Scrophulariaceae) sowie der verwandten Gattungen *Macrosyringion*, *Odontitella*, *Bornmuellerantha* und *Bartsiella*. *Willdenowia* 26: 37-168.
- BORBÁS, V. v. 1891. Flora von Oesterreich-Ungarn. A. Referate. I: West-, Nord- und Mittel-Ungarn. *Österreichische botanische Zeitschrift* 41: 421-424.
- BUCH, H. 1951. Über die Flora und Vegetation Nordwest Spaniens. *Commentationes Biologicae* 10(17): 1-98.
- BUENO, A. 1997. Flora y Vegetación de los estuarios asturianos. *Cuadernos de Medio Ambiente* 3. Oviedo.
- CALLMANDER, M. W.; DURBIN O. D.; LACK, H.-W.; BUNGENER, P.; MARTIN, P. & GAUTIER, L. 2017. Etienne-Pierre Ventenat (1757-1808) and the gardens of Cels and Empress Joséphine. *Candollea* 72(1): 87-132.
- CAMPOS, J. A.; & HERRERA, M. 2009. Análisis de la flora alóctona de Bizkaia (País Vasco, España). *Lazaroa* 30: 7.
- CARLÓN, L.; LAÍNZ, M.; MORENO MORAL, G.; RODRÍGUEZ BERDASCO, J. M. & SÁNCHEZ PEDRAJA, Ó. 2014. Contribuciones al conocimiento de la flora cantábrica, IX. *Documentos del Jardín Botánico Atlántico* 10: 1-153.
- CASTAÑO, I. 2007. *Plantas alóctonas invasoras en el Principado de Asturias*. 190 pp. Gráficas

- SUMMA. Llanera. Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras y Obra Social “la Caixa”.
- CASTROVIEJO, S. & COELLO, P. 1980. Datos corológicos y taxonómicos sobre las Salicorniaceae A.J. Scott ibéricas. *Anales Jardín Botánico Madrid* 37(1): 41-73.
- CASTROVIEJO, S. 1990. *Atriplex* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim). 2: 503-513. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- CASTROVIEJO, S. 1990. *Sarcocornia* A.J. Scott In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim). 2: 528-531. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- CASTROVIEJO, S. (COORD. GEN.). 1986-2021. *Flora ibérica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. I, II, III, IV, V, VI, VII(I), VII(II), VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI(I), XVI(II), XVI(III), XVII, XVIII, XIX(I), XIX(II), XX, XXI.* 13.182 pp. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- CHAUHAN, B. S.; & JOHNSON, D. E. 2008. Germination ecology of goosegrass (*Eleusine indica*): an important grass weed of rainfed rice. *Weed Science* 56(5): 699-706.
- CIRUJANO BRACAMONTE, S.; MECO MOLINA, A. & GARCÍA MURILLO, P. 2014. *Flora acuática española. Hidrófitos vasculares.* 320 pp. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- CIRUJANO, S. 1993. *Subularia* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae. 4: 334-335. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- CLAYTON, W. D. 1979. Notes on *Setaria* (Gramineae). *Kew Bulletin* 33(3): 501-509.
- CLEVENGER, S.; & HEISER, C. B. 1963. *Helianthus laetiflorus* and *Helianthus rigidus* —Hybrids or Species?. *Rhodora* 65(762): 121-133.
- COLMEIRO, M. 1850. *Recuerdos Botánicos de Galicia, o ligeras noticias sobre las plantas observadas de pazo en este antiguo reino.* Imp. Vda. Compañel e Hijos. Santiago de Compostela.
- CORNUT, J. P. 1635. *Canadensium plantarum*, 78. Johnson Reprint, New York, London.
- COSTA TENORIO, M. & MORLA, C. 1984. Anotaciones corológicas orensanas. *Lazaroa* 6: 263-266.
- COSTA TENORIO, M. & MORLA, C. 1989. Algunos taxones de interés en el NW de la Península Ibérica. *Botanica Complutensis* 14(10): 185-192.
- COSTA, J. C.; MONTEIRO-HENRIQUES, T. ARSENIO, P.; PORTELA PEREIRA, E, CAPERTA, A. & IZCO, J. 2014. Coastal halophilous *Limonium* communities from west Iberian Peninsula. *Documents phytosociologiques. Série 3* 1: 215-227.
- DANIEL, H. 1970. Las Fuchsias como elemento florístico (Onagraceae). *Científicos de Antioquía*: 326-333. <https://acefyn.com>
- DE VOS, M. P. 1985. Revision of the South African genus *Chasmanthe* (Iridaceae). *South African Journal of Botany* 51(4): 253-261.
- DELGADO FERNÁNDEZ, I. 2019. *Modelado de distribución de especies mediante la explotación de datos abiertos geoespaciales: Baccharis halimifolia.* 38 pp. Trabajo de Fin de Grado. Facultad de Ciencias, Universidad de Cantabria.

- DÍAZ DE LA GUARDIA, C. & BLANCA, G. 2017. *Tragopogon* L. In: Talavera, S.; Buirra, A.; Quintanar, A.; García, M. Á.; Talavera, M.; Fernández Piedra, P. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(II). Compositae (partim). 16(2): 795-812. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- DÍTĚ, Z.; DÍTĚ, D.; & FERÁKOVÁ, V. 2019. *Eleusine indica* (L.) Gaertn., new species of the adventive flora of Slovakia. *Thaiszia–Journal of Botanical* 29, 77-85.
- DOMINGUES DE ALMEIDA, J. & FREITAS, H. 2006. Exotic naturalized flora of continental Portugal – A reassessment. *Botanica Complutensis* 30: 117-130.
- DOMINGUES DE ALMEIDA, J. 2003. Adiciones corológicas a Flora iberica VII (I). *Botanica Complutensis* 27: 95-104.
- DOMINGUES DE ALMEIDA, J. 2005. Adiciones corológicas a Flora iberica VII (II). *Botanica Complutensis* 29: 43-46.
- EGIDO MAZUELAS, F. DEL, FERNÁNDEZ CAÑEDO, M.; PUENTE GARCÍA, E. & LÓPEZ PACHECO, M. J. 2012. Notas sobre flora leonesa amenazada. *Flora Montiberica* 51: 16-32.
- FAGÚNDEZ, J. 2006. El trabajo botánico de D. José Alonso López (Ferrol 1763-1824). Comparación con la flora vascular actual del término municipal de Ferrol (A Coruña). *Boletín Real Sociedad Española Historia Natural (Sección Biología)* 101 (1-4): 5-12.
- FAGÚNDEZ, J. 2006. Aportaciones a la flora del sur de Galicia (NO España). *Botanica Complutensis* 30: 111-116.
- FAGÚNDEZ, J. 2007. Nuevos datos de flora vascular exótica en Galicia (noroeste de la Península Ibérica). *Lazaroo* 28: 111-114.
- FAGÚNDEZ DÍAZ, J. 2011. Catálogo de la flora vascular del concello de Ferrol (A Coruña). *Colección Monografías de Botánica Ibérica* 10. 165 pp. Jolube Consultor Botánico.
- FERNÁNDEZ ALONSO, J. I.; BLANCO-DIOS, J. B.; BERNÁRDEZ VILLEGAS, J. G. & RIGUEIRO RODRÍGUEZ, A. 2011. *Flora y Vegetación de las Islas Cíes (Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia)*. *Naturaleza y Parques Nacionales*. 750 pp. Ed. Organismo Autónomo Parques Nacionales.
- FERNÁNDEZ PRIETO, J. A.; VÁZQUEZ, V. M.; BUENO SÁNCHEZ, Á. & CIRES RODRÍGUEZ, E. (EDS.) 2011-2012. Notas corológicas, sistemáticas y nomenclaturales para el Catálogo de la flora vascular del principadode Asturias I. *Boletín Ciencias Naturales R.I.D.E.A.* 52: 69-116.
- FILEP, R.; BALOGH, L. & CSERGŐ, A. M. 2010. Perennial *Helianthus* taxa in Târgu-Mureş City and its surroundings. *Journal of Plant Development* 17: 69-74.
- FLORA-ON. Flora-On Portugal Continental. Flora de Portugal interactiva. <https://flora-on.pt>.
- FUENTES, J.; & CUETO, M. 2017. Nuevas aportaciones para la flora alóctona de Andalucía (sur de España). *Anales de Biología* 39: 43-47.
- GALÁN CELA, P. 1990. Contribución al estudio florístico de las comarcas de la Lora y Páramo de Masa (Burgos). *Fontqueria* 30: 1-167.
- GALLEGO, M. J. 1999. *Lathyrus* L. In: Talavera, S.; Aedo, C.; Castroviejo, S.; Romero Zarco, C.; Sáez, L.; Salgueiro, F. J. & Velayos, M. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. VII(I). Leguminosae (partim). 7(1): 423-482. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- GARCÍA LÓPEZ, P. & ROA MEDINA, A. 1988. Dos nuevos táxones para el Valle de Sanabria (Zamora). *Anales Jardín Botánico Madrid* 45(1): 353-354.

- GBIF 2020. *Portal nacional de datos de biodiversidad*. <https://www.gbif.org/es/>.
- GIMÉNEZ DE AZCÁRATE CORNIDE, J. & AMIGO VÁZQUEZ, J. 1996. Inventario da flora vascular de afloramentos calios de Galicia (Pteridophyta e Spermatophyta). *Caderno da Área de Ciencias Biolóxicas (Inventarios)* 12: 181 pp. Publicacións do Seminario de Estudos Galegos. Edicións do Castro. Sada, A Coruña.
- GIRÁLDEZ, X. 1986. Contribución al conocimiento de la flora zamorana. *Studia botanica* 5: 175-178.
- GÓMEZ VIGIDE, F. 2016. El Herbario FGV. *Boletín Biga* 9-336.
- GÓMEZ VIGIDE, F.; GARCÍA MARTÍNEZ, X. R.; VALDÉS-BERMEJO, E.; SILVA-PANDO, F. J. & RODRÍGUEZ GRACIA, V. 1989. *Aportaciones a la flora de Galicia, III. In: Silva-Pando (ed.) Sobre flora y vegetación de Galicia*. 101-121. Xunta de Galicia. Consellería de Agricultura. Santiago de Compostela.
- GÓMEZ, D. 2003. *Ptychotis* W.D.J. Koch *In: Nieto Feliner, G.; Jury, S. L. & Herrero, A. (eds.) Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. X. Araliaceae - Umbelliferae*. 10: 290-292. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- GONZÁLEZ, E. 1988. *Flora alóctona gallega I*. 56 pp. Universidad de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela.
- GONZÁLEZ MARTÍNEZ, X. I. 2014. Nuevos datos sobre xenoflora en el término municipal de Ribeira (A Coruña). *Nova Acta Científica Compostelana, Biología* 21: 65-76.
- GONZÁLEZ-MARTÍNEZ, X. I. 2017. Contribución al conocimiento de la flora vascular de Galicia (NW ibérico). *Nova Acta Científica Compostelana, Biología* 24: 117-152.
- GONZÁLEZ-MARTÍNEZ, X. I. 2019. Nuevas observaciones de interés corológico sobre flora vascular gallega (NO ibérico). *Nova Acta Científica Compostelana, Biología* 26: 45-54.
- GOVAERTS, R. H. A. 2018. 101 Nomenclatural Corrections in Preparation for the Plants of the World Online (POWO). *Skvortsovia* 4(3): 74-99.
- GRANDIS, M. 2016. Sulla presenza di *Chasmanthe floribunda* e *Chasmanthe aethiopica* in Italia. *Acta Plantarum Notes* 4, 137-139.
- GÜEMES, J. 2009. *Antirrhinum* L. *In: Benedí, C.; Rico, E.; Güemes, J. & Herrero, A. (eds.) Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIII. Plantaginaceae-Scrophulariaceae*. 13: 134-166. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- GUITIÁN, J. & GUITIÁN, P. 1990. *El paisaje vegetal de las Islas Cíes*. 127 pp. Servicios de Estudios e Publicacións da Consellería de Agricultura, Gandería e Montes. Santiago de Compostela.
- HANSEN, A. 1980. *Eleusine* Gaertner. *In: Tutin T. G. et al. (eds.): Flora Europaea* . 5: 258-259. Cambridge University Press, Cambridge.
- HAYEK, A. 1925. *Prodomus Florae Peninsulae Balkanicae*. 1: 1-1193. Dahlem-Berlin.
- HERRMANN, A. 2017. *Helianthus* × *laetiflorus* Pers., eine übersehene Stauden-Sonnenblume in Brandenburg, mit Anmerkungen zu *Helianthus pauciflorus* (Cass.) Desf. und zum Namen *Helianthus atrorubens* Verh. *Botanischer Verein von Berlin und Brandenburg* 149: 21-38.
- HOLUB, J. 1974. New names in Phanerogamae 3. *Folia geobotanica et phytotaxonomica* 9(3): 261-275.
- ISELY, D. & PEABODY, F. J. 1984. *Robinia* (leguminosae: Papilionoidea). *Castanea* 49(4): 187-202.
- IZCO, J. & AMIGO, J. 1986. Notas sobre la flora gallega, IV. *Trabajos compostelanos de Biología*

13: 127-138.

- IZCO, J.; GUTIÁN, P. & SÁNCHEZ, J. M. 1992. La marisma superior cántabro-atlántica meridional: estudio de las comunidades de *Juncus maritimus* y de *Elymus pycnanthus*. *Lazaroa* 13: 149-169.
- JARDIM, R. & MENEZES DE SEQUEIRA, M. 2014. Contributions to the knowledge of the vascular flora of Porto Santo Island (Madeira archipelago, Portugal). *Silva Lusitana* 22: 237-256.
- JARDIM, R. & MENEZES DE SEQUEIRA, M. M. 2015. Notas do Herbário Florestal do INIAV (LISFA): Fasc. XL. Novas localidades na Estremadura para flora exótica estabelecida e outras novidades para Portugal. *Silva Lusitana* 23 (1/2): 110-123.
- JONES, C. A. 2006. *Red morningglory* (*Ipomoea coccinea* L.) *biology and management in sugarcane*. 736 pp. LSU Doctoral Dissertations.
- KELLOGG, E. A.; ALISCIONI, S. S.; MORRONE, O.; PENSIERO, J. & ZULOAGA, F. 2009. A Phylogeny of *Setaria* (Poaceae, Panicoideae, Paniceae) and Related Genera Based on the Chloroplast Gene *ndhF*. *International Journal of Plant Sciences* 170(1): 117-131.
- KLÄÂTERSKÛ, I. 1968. *Rosa* L. In: Tutin, T. G.; Heywood, V. H.; Burges, N. A.; Moore, D. M.; Valentine, D. H.; Walters, S. M. & Webb, D. A. (eds.). *Flora Europaea. Rosaceae to Umbelliferae*. Vol. 2: 25-32. Cambridge University Press.
- KUROKAWA, S.; HAJIKA, M.; & SHIBUYA, T. 2015. Canopy height-to-row spacing ratio as a simple and practical onsite index to determine the time for terminating *Ipomoea coccinea* control in the Japanese soybean-growing systems. *Weed Biology and Management* 15(3): 113-121. <https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool-dissertations/736>
- LAGO CANZOBRE, E. & CASTROVIEJO, S. 1992. Estudio citotaxonomico de la flora de las costas gallegas. *Cadernos da Área de Ciencias Biolóxicas* 3. Publicacións do Seminario de Estudos Galegos. Edicións do Castro. Sada, A Coruña.
- LAÍNIZ, M. 1955. Aportaciones al conocimiento de la flora gallega. *Broteria Ciencias Naturais* 24(51): 108-151.
- LAÍNIZ, M. 1966. Aportaciones al conocimiento de la flora gallega, IV. *Anales del Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias* 10: 299-332.
- LAÍNIZ, M. 1971. Aportaciones al conocimiento de la flora gallega, VII. *Anales del Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias* 39 pp. Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias. Madrid.
- LAÍNIZ, M. 1979. Aportaciones al conocimiento de la flora cántabro-astur, XII. *Boletim da Sociedade Broteriana, ser. 2* 53: 29-54.
- LAÍNIZ, M. 1992. Algo sobre *Odontites viscosus* (L.) Clairv. subsp. *asturicus* Lainz y su área de distribución. *Anales Jardín Botánico Madrid* 50: 265-266.
- LASTRA MENÉNDEZ, J. J. & MAYOR LÓPEZ, M. 1997. Fragmenta chorologica occidentalia, 6239-6245. *Anales Jardín Botánico Madrid* 55(2): 452
- LEE, L. J.; & NGIM, J. 2000. A first report of glyphosate-resistant goosegrass (*Eleusine indica* (L) Gaertn) in Malaysia. *Pest Management Science: formerly Pesticide. Science* 56(4): 336-339.
- LIDÉN, M. 1984. Novelties on Fumarioideae. *Anales Jardín Botánico Madrid* 41: 221.
- LIDÉN, M. 1986. *Ceratocarpus* Durieu In: Castroviejo, S.; Lainz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares*. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae. 1: 439-441. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- MAIRE, R. & PETITMENGIN, M. 1908. Étude des plantes vasculaires récoltées en Grèce 1906. *Bulletin Société des sciences de Nancy, ser. 3* 9: 151-266, 360-481.
- MATEO SANZ, G. & PYKE, S. 1998. Aportaciones a la Flora Cesaraugustana, V. *Flora Montiberica* 9: 37-40.
- MERINO, B. 1897. *Contribución a la flora de Galicia: La vegetación espontánea y la temperatura en la cuenca del Miño*. Tuy: Tipografía Galaica.
- MERINO, B. 1899. Contribución a la Flora de Galicia: Suplemento II. *Anales Sociedad Española Historia Natural, ser. 2* 8: 5-30.
- MERINO, B. 1902. Viajes de herborización por Galicia. *Razón y Fé* 11: 82-89, 367-373.
- MERINO, B. 1904. Contribución a la Flora de Galicia. IV. *Memorias Real Sociedad Española Historia Natural ser. II.* 4: 455-516.
- MERINO, B. 1905. *Flora descriptiva é ilustrada de Galicia. Tomo I.* 621 pp. Tipografía Galaica. Santiago de Compostela.
- MERINO, B. 1906. *Flora descriptiva é ilustrada de Galicia. Tomo II.* 635 pp. Tipografía Galaica. Santiago de Compostela.
- MERINO, B. 1909. *Flora descriptiva é ilustrada de Galicia. Tomo III.* 693 pp. Tipografía Galaica. Santiago de Compostela.
- MERXMÜLLER, H. & SCHREIBER, A. 1976. *Aster* L. In: Tutin, T. G., Heywood, V. H., Burges, N. A., Valentine, D. H., Walters, S. M., & Webb, D. A. (eds.). *Flora Europaea. Plantaginaceae to Compositae (and Rubiaceae)*. 4: 112-116. Cambridge University Press.
- MUÑOZ RODRÍGUEZ, A.; DEvesa, J. A. & TALavera, S. 2006. *Trifolium* L. In: Castroviejo, S. (Coord. Gene.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península ibérica e Islas Baleares. Vol. VII(II). Leguminosae (partim)*. 7: 647-719. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- NIETO FELINER, G. 1997. *Onagraceae* Juss. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Benedí, C.; Laínz, M.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Felíner, G. & Paiva, J. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península ibérica e Islas Baleares. Vol. VIII. Haloragaceae-Euphorbiaceae*. 8: 86-87. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- NIÑO RICOI, E & LOSADA CORTIÑAS, E & CASTRO GONZÁLEZ, J. 1994. *Catálogo da Flora Vascular Galega*. 283 pp. Consellería de Agricultura, Gandería e Montes. Santiago de Compostela.
- NOGUEIRA, I. 1990. *Myosoton* Moench. In: S. Castroviejo, M. Laínz, G. López González, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva & L. Villar (eds.), *Flora iberica*. 1: 260. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- ORTIZ, S.; RODRÍGUEZ OUBIÑA, J. & PULGAR, Í. 1998. Unha primeira aproximación ao listado da flora rara e ameazada de Galicia (NO da Península Ibérica). *Nova Acta Científica Compostelana, Biología* 8: 95-101.
- ORTIZ, P. L. 1999. *Robinia* L. In: Talavera, S.; Aedo, C.; Castroviejo, S.; Romero Zarco, C.; Sáez, L.; Salgueiro, F. J. & Velayos, M. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. VII(I). Leguminosae (partim)*. 7(1): 264-266. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- PADRÓN MEDEROS, M. A.; GUMA, I. R.; SANTOS GUERRA, A. & REYES BETANCORT, J. A. 2009. Fragmentos taxonómicos, corológicos, nomenclaturales y fitocenológicos (181-195). 193. Apuntes florísticos y taxonómicos para la Flora de la Islas Canarias. *Acta Botanica Malacitana* 34: 242-251.
- PAU, C. 1921. El herbario Planellas. *Broteria, serie Botanica* 19: 97-106.

- PEABODY, F. J. 1984. *Revision of the genus Robinia (Leguminosae: Papilionoideae). Retrospective.* Theses and Dissertations. 7787. <https://lib.dr.iastate.edu/rtd/7787>
- PENSIERO, J. F. 1999. Las especies sudamericanas del género *Setaria* (Poaceae, Paniceae). *Darwiniana* 37:37–151.
- PENSIERO, J. F. 2003. *Setaria In: Zuloaga, F.O, Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. Catalogue of New World grasses (Poaceae): III. Subfamilies Panicoideae, Aristidoideae, Arundinoideae, and Danthonioideae.* 46: 569–593. Smithsonian Institution, Contributions from the United States National Herbarium.
- PEREIRA COUTINHO, A. X. 1930. *Notas da Flora de Portugal.* 12 pp. Livrarias Aillaud e Bertrand. Lisboa.
- PERILLE SEOANE, M.; PIMENTEL PEREIRA, M.; ROMERO PEDREIRA, D. & SAHUQUILLO BALBUENA, E. 2001. *Stachelina dubia* L. (Compositae), en el noroeste peninsular. *Anales Jardín Botánico Madrid* 59(1): 159-160.
- PINO PÉREZ, R.; SILVA PANDO, F. J.; GALÁN DE MERA, A.; GARCÍA MARTÍNEZ, X. R.; PINO PÉREZ, J. J.; ROZADOS LORENZO, M. J.; GONZÁLEZ PAZOS, S.; GÓMEZ VIGIDE, F.; CAMAÑO PORTELA, J. L.; RIAL POUSA, S.; ÁLVAREZ GRAÑA, D. & BLANCO-DIOS, J. B. 2011. Aportaciones a la flora de Galicia, X. *Botanica Complutensis* 35: 65-87.
- PINO PÉREZ, R. 2017. *Revisión nomenclatural y tipificación de nombres nuevos en Cormophyta de Baltasar Merino. Equisetaceae, Polypodiaceae, Hypolepidaceae, Aspleniaceae, Athyriaceae, Aspidiaceae, Blechnaceae, Ranunculaceae, Papaveraceae, Portulacaceae, Chenopodiaceae, Polygonaceae y Plumbaginaceae.* Tesis doctoral inédita. Universidad de Vigo. 680 pp.
- PINO PÉREZ, R. & PINO PÉREZ, J. J. 2018. Asientos corológicos FBIGA, 2018. *Boletín Biga* 16: 27-67.
- PINO PÉREZ, R. & PINO PÉREZ, J. J. 2019. El herbario de Cormophyta de Baltasar Merino (1845-1917) en el Museo de Ciencias Naturales “D. Mariano García Martínez” del IES Sánchez Cantón de Pontevedra (España). *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Sección aula, museos y colecciones* 6: 5-46.
- PINO PÉREZ, R.; PINO PÉREZ, J. J.; CAMAÑO PORTELA, J. L. 2020. La Flora de Galicia en el proyecto Flora iberica (excepto Gramineae). *Boletín Biga* 17: 5-535.
- PINTO DA SILVA, A. R.; DE BACELAR, J. J. A. H.; CATARINO, F. M.; CORREIA A. I. D.; ESCUDEIRO, A. S. C.; LEITÃO SERRA, M. G. & RODRIGUES, C. M. A. 1989. A flora da Serra de Sintra. Catálogo. *Portugaliae Acta Biologica. Série B. Sistemática, Ecologia, Biogeografía e Paleontología.* Lisbon 15: 5-258.
- PLANELLAS GIRALT, J. 1852. *Ensayo de una flora fanerogámica gallega ampliada con indicaciones acerca los usos medicos que se describen.* 452 pp. Imprenta y Litografía de D. Juan Rey Romero. Santiago de Compostela.
- PUENTE, E.; LÓPEZ-PACHECO, M. J. & DÍAZ-GONZÁLEZ, T. E. 1985. De plantis legionensibus. Nota III. *Acta Botanica Malacitana* 10: 41-44.
- PUJADAS SALVA, A. J. & PLAZA, L. 2010. *Phyla Lour. In: Morales, R.; Quintanar, A.; Cabezas, F.; Pujadas, A. J.; & Cirujano, S. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XII. Verbenaceae-Labiatae-Callitrichaceae.* 12: 9-13. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- PULGAR SAÑUDO, Í. & AMIGO VÁZQUEZ, J. 2019. Notas sobre la flora de la Baixa Limia (Ourense, Galicia, España). *Nova Acta Científica Compostelana, Biología* 26: 5-7.
- RICO, E. & ROMERO, T. 2002. *Odontites Ludw. In: Sáez, J. A. L., Catalán, P., & Sáez, L. Plantas*

- parásitas de la península Ibérica e Islas Baleares: 220-247. Mundi-Prensa Ediciones.
- RICO, E. 2009. *Odontites* Ludw. In: Benedí, C.; Rico, E.; Güemes, J. & Herrero, A. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. XIII. Plantaginaceae-Scrophulariaceae. 13: 473-495. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- RIGUEIRO RODRÍGUEZ, A. & SILVA-PANDO, F. J. 1984. Aportaciones a la flora de Galicia, I. *Anales Jardín Botánico Madrid* 40 (2): 385-395.
- RIVAS-MARTÍNEZ, S. 1979. Brezales y jarales de Europa occidental (Revisión Fitosociológica de las clases *Calluno-Ulicetea* y *Cisto-Lavanduletea*). *Lazaroa* 1: 5-127.
- RODRÍGUEZ RIAÑO, T. & DEVESA, J. A. 2014. *Xeranthemum* L. In: Devesa, J. A.; Quintanar, A. & García, M. Á. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(I). Compositae (partim). 16(1): 58-63. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- RODRÍGUEZ, J. B. R. & PEREIRA, H. M. (EDS.). 2008. *Propuesta para la creación de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Gerês/Xurés*. <https://docplayer.es/48869624-Propuesta-para-la-creacion-de-la-reserva-de-la-biosfera-transfronteriza-geres-xures.html>
- ROMERO BUJÁN, M. I. 2007. Flora exótica de Galicia (noroeste ibérico). *Botanica Complutensis* 31: 113-125.
- ROMERO BUJÁN, M. I. 2008. Catálogo da flora de Galicia. *Monografías do Ibader* 1: 1-172 Universidade de Santiago de Compostela. Lugo.
- ROMINGER, J. M. 1962. Taxonomy of *Setaria* (Gramineae) in North America. *Illinois Biological Monographs* 29: 1-132.
- SÁEZ, L.; SERAPIO, J.; GÓMEZ-BELLVER, C.; ARDENGHI, N. M.; GUILLOT, D.; & RITA, J. 2016. New records in vascular plants alien to the Balearic Islands. *Orsis: organismes i sistemes* 30: 101-131.
- SAMPAIO, G. 1935. Novas adições e correções à Flora Portuguesa. *Separata do Boletim da Sociedade Broteriana. Año X. Sér. II* 1-35.
- SAMPAIO, G. 1947. *Flora portuguesa*. 2ª ed. Porto.
- SÁNCHEZ DE LORENZO CÁCERES, J. M. 2005. *Flora ornamental española. Las plantas cultivadas en la España peninsular e insular*. 704 pp. Ediciones Mundi Prensa. Madrid.
- SÁNCHEZ DE LORENZO-CÁCERES, J. M. 2007. Plantas de la flora de Chile cultivadas en España. *Revista Chagual* 5: 9-14.
- SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, J. A. 1983. *Flora y vegetación vascular de la comarca de Sayago (Zamora)*. Tesis doctoral. Facultad de Biología. Universidad de Salamanca.
- SÁNCHEZ SÁNCHEZ, J. 1981. Sobre *Paspalum urvillei* Steudel. *Anales Jardín Botánico Madrid* 38(1): 307.
- SANZ ELORZA, M.; DANA SÁNCHEZ, E. D. & SOBRINO VESPERINAS, E. (EDS.). 2004. *Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España*. 384 pp. Dirección General para la Biodiversidad. Madrid.
- SILVA-PANDO, F. J. 1994. Flora y Series de Vegetación de la Sierra de Ancares. *Fontqueria* 40: 233-388.
- SILVA, P.; SOLANO, D.; DIEGO, J. A. & AEDO, C. 1990. *Itinerario em la ría de Villaviciosa. Guía didáctica para escolares*. Caja de Ahorros de Asturias. Oviedo.
- SILVA-PANDO, F. J.; ALBERTE RIVERA, M. J.; ALONSO SANTOS, M.; GONZÁLEZ BAUTISTA,

- A. V.; GONZÁLEZ LORENZO, J.; MOLINA RODRÍGUEZ, F.; MONTOTO QUINTEIRO, F.; MOO GARCÍA, C.; OTERO GARCÍA, J. J.; RIGUEIRO RODRÍGUEZ, A.; ROZADOS LORENZO, M. J.; SALVADO GARABOA, R. & VEGA ALONSO, G. 2011. *Catálogo Florístico Vascular del Jardín Botánico de Lourizán*. 56 pp. Xunta de Galicia. Consellería do Medio Rural. Tórculo Artes Gráficas, S.A. Santiago de Compostela.
- SILVA-PANDO, F. J.; PINO PÉREZ, R.; PINO PÉREZ, J. J.; GARCÍA MARTÍNEZ, X. R.; MORLA JUARISTI, C.; CEBOLLA LOZANO, C.; GÓMEZ VIGIDE, F.; CAMAÑO PORTELA, J. L.; RIAL POUSA, S.; ÁLVAREZ GRAÑA, D.; BLANCO-DIOS, J. B. & PAZ ROSALES, M. 2010. Aportaciones a la flora de Galicia, IX. *Nova Acta Científica Compostelana, Biología* 18: 37-63.
- SIVIM. 2021. Proyecto Iberiveg: Sistema de Información de la vegetación Ibérica y Macaronésica. <http://www.sivim.info>.
- SOÑORA, F. X. 1991. Flora vascular de Valdoviño. *Ciencias y Humanidades* 22: 93-115.
- SOÑORA, X.; RODRÍGUEZ OUBIÑA, J. & ORTIZ, S. 1994. Apuntamentos sobre a Flora Galega XIV. *Boletim da Sociedade Broteriana, ser. 2* 66: 201-209.
- SOÑORA, X.; PULGAR, I & IGLESIAS, R. 1996. Apuntamentos sobre a flora vascular galega XV. *Nova Acta Científica Compostelana, Biología* 6: 3-9.
- SORIANO, I. 2019. *Tanacetum* L. In: Benedí, C.; Buira, A.; Rico, E.; Crespo, M. B.; Quintanar, A. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(III). Compositae (partim). 16(3): 1829-1844. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- SPRING, O.; & SCHILLING, E. E. 1990. The origin of *Helianthus* × *multiflorus* and *H.* × *laetiflorus* (Asteraceae). *Biochemical systematics and ecology* 18(1): 19-23.
- TALAVERA, M.; SÁNCHEZ, C. & TALAVERA, S. 2017. *Crepis* L. In: Talavera, S.; Buira, A.; Quintanar, A.; García, M. Á.; Talavera, M.; Fernández Piedra, P. & Aedo, C. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. XVI(II). Compositae (partim), 16(2): 899-954. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- TALAVERA, S. 1999. *Pterospartum* (Spach) K. Koch In: Talavera, S.; Aedo, C.; Castroviejo, S.; Romero Zarco, C.; Sáez, L.; Salgueiro, F. J. & Velayos, M. (eds.). Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Leguminosae (partim). 7(1): 133-137. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- TASCHEREAU, P. M. 1985. Taxonomy of *Atriplex* species indigenous to the British Isles. *Watsonia* 15: 183-209.
- VALDÉS BERMEJO, E.; SILVA-PANDO, F. J.; RODRÍGUEZ GRACIA, V.; GÓMEZ VIGIDE, F. & GARCÍA MARTÍNEZ, X. R. 1995. Aportaciones a la flora de Galicia, V. *Nova Acta Científica Compostelana, Biología* 5: 135-152.
- VELDKAMP, J. F. 2014. A revision of *Cenchrus* incl. *pennisetum* (Gramineae) in Malesia with some general nomenclatural notes. *Blumea* 59: 59-75.
- VENTENAT, E. P. 1801. *Descriptions des plantes nouvelles et peu connues cultivées dans le jardin de J. M. Cels. IV*. París.
- VERLOOVE, F.; SALAS-PASCUAL, M. & MARRERO RODRÍGUEZ, Á. 2018. New records of alien plants for the flora of Gran Canaria (Canary Islands, Spain). *Flora Mediterranea* 28: 119-135.
- VILLAR, L. 1997. *Cytinus* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Benedí, C.; Laínz, M.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G. & Paiva, J. (eds.). Flora iberica. Plantas vasculares de la península ibérica e Islas Baleares. Vol. VIII. Haloragaceae-Euphorbiaceae. 8: 170-174. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

- VINOGRADOVA, Y. K.; TKACHEVA, E. V.; BRINZDA, J.; MAYOROV, S. R. & OSTROWSKY, R. 2013. On Flowering Patterns of Alien Species: 2. *Robinia pseudoacacia*, *R. × ambigua*, and *R. neomexicana*. *Russian Journal of Biological Invasions* 4(2): 74-86.
- VOSS, N.; WELK, E.; DURKA, W. & ECKSTEIN, R. L. 2012. Biological flora of central Europe: *Ceratocarpus claviculata* (L.) Lidén. *Perspectives in plant ecology, evolution and systematics* 14(1): 61-77.
- VV.AA. 2013. *Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras*. *Baccharis halimifolia*. Bachal/EEI/FL015. <https://www.miteco.gob.es/es/>
- WEBSTER, R. D. 1993. Nomenclature of *Setaria* (Poaceae: Paniceae). *SIDA. Contributions to Botany* 15(3): 447-489.
- WILLKOMM, H. M. 1865. *Compositae L. In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.). Prodromus Florae Hispanicae*. 2: 24-274. Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch). Stuttgart.
- WILLKOMM, M. & LANGE, J. 1861. *Prodromus Florae Hispanicae I*. 316 pp. Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch). Stuttgart.
- WILLKOMM, H. M. 1893. *Supplementum Prodromi Florae Hispanicae*. 370 pp. Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch). Stuttgartiae.
- WIPFF, J. K. & VELDKAMP, J. F. 1999. *Pennisetum advena* sp. nov. (Poaceae: Paniceae): A Common Ornamental Grass throughout the Southern United States. *SIDA* 18(4): 1031-1036.
- ZIELINSKI, J.; BIEL, G.; DANIELEWICZ, W.; TOMASZEWSKI, D. & GAWLAK, M. 2015. Różowkwiatow robinie (*Robinia* L., Fabaceae) dziczejace w Polsce [Pink-flowered locusts (*Robinia* L., Fabaceae) established in Poland]. *Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego* 63: 9-33.